

B8 太一立法和源頭救世：萬教歸一、世宇三分統天、救世三魔術、國家移植
Unitary Legislation and 3M Salvation Magics in Doomsday: Country Transplantation
阿紫宝宝(Henry Hill)

There are three magics to be free of doomsday: Country Transplantation, world teleportation and descent of the love of Holy Spirit.

Putin and his Russia are wrong. They are dictatorial and have no national sovereignty, so are Al Massih ad-Dajjal and PRC. UNSC has the full power to kick them out. Therefore, Putin has no power to take back Ukraine without national sovereignty, so is Al Massih ad-Dajjal and PRC to Taiwan.

There are four kinds of cultures: value culture, latent culture or rule culture, eigen culture or norm culture, norm architecture culture or unitary culture. USA creates the norm culture of Yalta system and is contribution. Russia and PRC are dictatorial and absurd to death. This is answered by computational law.

Russian nationalism of expansionism meeting perdition makes Russia with zero national sovereignty. CCP overtopping country makes China with zero national sovereignty. Dictatorship makes any country without national sovereignty. Integration of religion and politics makes any country without national sovereignty. Al Massih ad-Dajjal and national terrorism makes country without national sovereignty.

Dictatorship is absolutely criminal, forbidding veto; regime of sage-king is open and allowing veto. Therefore, dictatorship meets death penalty and is not the replacer of UAS democratic system.

万教归一、太一立法、源头救世，世宇三分而统天。救世三魔术、国家移植。

普京被欺骗成约炮薄熙来，拜登成乌龙薄熙来，世界末日逼近。普京连乌克兰都胜利大撤退、乌克兰仓惶大追击，怎么打败美国？何况普京因为灭国都要扩张的 500 年民族问题始终灭国无主权而非法，独裁灭国无主权而非法，如何统治世界？还不如改变民族主义而建立 500 年来第一个有主权的真正俄罗斯而成为国父好一些。旦扎里出卖 2000 年来没人能出卖的南海第一大群岛之纳土纳群岛和放病毒毒死全人类超过 2000 万人，泥菩萨过冥河的普京兜底有用吗？美军为 700 万新冠死亡者复仇的全方位、无死角、连续性打击就几天时间，中国有必要为一个罪犯和文盲被打成稀巴烂再重建吗？诸位师长深思。

世界末日不是独裁与邪恶的末日就是全人类的末日，这就是正邪不相容原理。全人类携带反曼哈顿光栅武器与邪恶轴心最后一战的时间到了。

依据问题不可延迟原则，独裁与圣王之道是几千年来无人能回答的问题，有人说独裁让国家力量一致而有利于战争，绝对是完全错误的。独裁专制是否定一票否决制的，绝对归零之死刑的，妄议中央、不可描述就是证据；轩辕的圣王之道是允许一票否决的，唐太宗不敢得罪魏征而把鸽子闷死在袖子里就是证据，是价值无限原则。

送佛送到西，救人救到底，末日救世就从源头立法开始。养不教父之过，教不严师之惰，可是国家、民主不好谁来管呢？君主、总统、主席不好谁来管？物质只能活命不能救人精神；佛教、法律能拯救人的精神但不能救国，释迦牟尼第一人；宪政（本征文明）能拯救国家（如英国大宪章）但不能救世（外来威胁和源头恐怖主义无法拔除）；国教能拯救世界但无法守护源头领域安全即世界安全；面向源头立法守护源头领域的世界安全而治愈一切和拯救世界，这就是太一救世。万教步步升级统一于太一教，万教归一。

人类有五部文明步步登顶：面向过程文明（Procedure-Oriented Culture POC）、面向对象文明（Object-Oriented Culture OOC）、面向规则文明（Regulation-Oriented Culture ROC）、面向国家（主权）文明（Eigen/Sovereign/State-Oriented Culture EOC）、面向万天（标准、源头）文明（Source/Sky/Criterion-Oriented Culture SOC）。

末日的世界归结起来有五大致命问题：一是中共灭国亡党乌龙即有中国共产党就没有中国、党国不相容；二是俄罗斯民族灭国亡族乌龙即有俄罗斯民族就没有俄罗斯、族国不相容；三是独裁（专制、一党专政）灭国灭世乌龙即独裁者要全球治理却毁灭全世界、国贼不相容；四是旦扎里以国家安全为名四处无限杀人凌驾于国家主权之上灭国灭族乌龙、恐国不相容；五是政教合一灭国灭族乌龙、教国不相容，综上所述，这就是混乱世道并未日灭世的四大乌龙悍匪：共党是吃软饭的吞天红匪、俄罗斯是灭绝一切的狼匪、独裁者（旦扎里和普京）是人在国上玩火自焚的死匪、恐怖主义宗教则是煽动仇恨的肉匪，称之为末日乌龙山五匪、五胡灭世、五匪灭世，从而构成五匪灭世（五胡灭世）原则。

请诸位师长和中央部门紧急注意，从 2021 年帮我处理信息的那人背叛以后，我这边晚上的安全一直由帮忙的师长派出的狙击手和安保人员负责，和谋杀我的团伙相互射杀是常有的事情；20 大前后保护我的狙击手一直无法进入小区，昨晚对方的狙击手更是拉走了几十个皮箱，意味者对方有几十个罪犯被处决。刀枪无眼，我处于生死一瞬间的极度危险之中，请诸位师长和中央部门帮忙解决一个安全方案，看是让我出来就职还是离开中国，我不仅是北戴河会议的国家主席提名人，更是全人类唯一能阻止末日毁灭的人，反曼哈顿光栅计划（铁穹、导弹）就是证据，刻不容缓、不能再拖延。

外行看热闹，内行看门道，政治具有黑帮特质是力量对比不是热闹，旦扎里死到临头玩热闹，一定是临终一脚更快一些，必然激起不安下狠手。十年的溃败不可能换来一夜之间的改观，真信任是一致的而不是单方面说出来的。

诸位师长，10 月 17 日北约正式开始举行代号为“坚定正午”的核威慑演习表明末日的最后时刻已经到来，释放病毒残杀全人类 2000 万人和挑动俄罗斯核末日必然责无旁贷。中华民族 70 几年来一直没主权，等全中国被末日病毒追责而被打得稀巴烂再救中国和现在和平过度救中国，前者付出的代价都是毁灭的而下场残烈，后者则免于卡廷惨案的精英毁灭。

还有，共党领导一切导致国家无主权、灭国都要侵略的民族主义导致俄罗斯没有主权，两国都是乌龙体制，集权最残酷的时候就是灭亡之时，现在都已经进入回光返照阶段，俄欧末日战争势必逼迫拜登斩首旦扎里和摧毁病毒党，何必全部为一个毫无价值的文盲陪葬？

还愿的几个道家符、喷漆式、畜牲维尼等都抓害如此多人，维尼是迪斯尼的公众卡通畜牲都当成乳包；何况我是北戴河国家主席提名人，所遭遇的谋杀匪夷所思，请诸位师长要么让我工作要么放我去美国启动反曼哈顿光栅计划阻止末日核战争，还有把我拯救广东台山核电站的报酬拨款给我。谋杀我的种杂都是惨无人道的畜牲、狗杂，请师长和将军们清除。

魔术巨星 Criss Angel 有个街头魔术：大变活人还能复活人。今天，末日核武战争降临，邪恶轴心大便国家而毁灭世界，如同诺查丹玛斯（Nostradamus）所说，我只好做个全人类有史以来最大的宇宙魔术师——伟大的立法者登上国际舞台，人家变人、我变现世界和国家：第一，大变国家且复活国家、大变世界且复活世界，使用了无限不移民移民技术；第二，对邪恶国家进行比照器官移植的国家移植，无须象共产党挑筋移植器官一样残酷，使用了无限移民不移民技术即反向的不移民移民手术；第三，反人间蒸发的大爱无限之圣灵降临即耶稣再临，综上所述，我们以此提前复活即将被撒旦用核武器摧毁的国家、复活邪恶轴心国家的人民、重现上帝对人们的大爱，这就是救世三大魔术，从而构成救世三大魔术乾坤再造原则。

2022 年 10 月 1 日，普京联合第 16 任莫斯科及全俄罗斯东正教大牧首基里尔一世大牧首（Kirill I）对全世界进行审判：美国是霸权主义国家，全世界只有俄罗斯才是爱好和平、自由、民主国家。可是，职业吹喇叭工作者竟然不知道自己没穿裤子：灭国都要侵略的民族主义下的俄罗斯是没主权的，共党领导一切的中共国也是没主权的，两国显然连国家都不可能是，怎么可能可能有自由、民主呢？贫穷限制了人们的想象力，不学无术却彻底摧毁了认知力，这两个伪国还大搞什么认知域战争呢？因此，基于主权原则的联合国安理会应立刻将这两个无主权非国家剔除，直到他们给出解决方案。

中华民族的百年悲歌：有了共产党就没有中国、没有共产党才有新中国。

10 月 6 日后，全世界各国开启末日模式：无限购买、分发罗米司亭（Romiplostim）、碘化钾等用于核武战争，也就是说，今天，全世界最致命的生死问题是：中共政党灭国和俄罗斯民族灭国狼狈为奸致世界末日，称之为世界生死两乌龙。

普京能不动用核武器吗？克林顿总统告诉我们那是俄罗斯的民族性问题，除非奇迹出现，否则普京不可能不动用核武器，世界末日必将到来。

全世界历史上出现过很多专制、独裁的国家，普京、旦扎里及整个共党都是从肉体上解决问题，它们真的是千年圣君吗？圣君几乎不动手一句话就解决天下问题是独裁专制的集权吗？全世界 5000 年来，没人知道也没人能答，今天，我用计算法律来回到。

黄俄计划的核心就是要打败美国、以独裁专制取代美国基于规则的雅尔塔体系和范数本征文明；可是，依据法律禁止犯罪原则、专制（独裁）死刑（绝对犯罪）原则、本征文明无分别（中性）原则、美国范数文明归一（正面）原则，旦扎里和他的俄罗斯版乌龙薄熙来普京以灭绝性的独裁专制取代美国的民主自由体系，这是绝对死刑的和绝对禁止的。

全世界末日唯二的两个焦点问题是：中国专家和中国人民的噩梦是中共灭国恐怖主义；俄罗斯专家的噩梦是俄罗斯民族灭国恐怖主义，因此中俄两个国家从来就没有主权过，也从来不是独立国家，更是全人类的末日厄运之灭绝性双翼。

末日的万恶之源在哪里呢？一是灭国都要扩张的俄罗斯民族凌驾于国家主权之上而粉碎性灭国，为灭门绝户民族，卡廷惨案、海参崴大屠杀、海兰泡大屠杀等是证据；二是中国共产党领导一切凌驾于国家主权之上而吞天式灭国，为断子绝孙党，红黄兰幼儿园、香港大屠杀、8964 大屠杀等是证据，二者双翼导致两国从来就没有主权也不独立，同时狼狈为奸为末日灭绝双翼而毁灭世界，这就是末日的万恶之源。俄罗斯是民族恐怖主义，一致对外狼的攻击性而没有信用；中共是政党恐怖主义，获得性收敛绝对而虚假即真实性不可靠。

1. 灭国都要侵略的民族恐怖主义下俄罗斯亡国（灭国、灰飞烟灭）、新欧亚国家恐怖主义、俄罗斯民族恐怖主义原则、中共不独立原则、俄罗斯不独立原则、共党灭国恐怖主义、俄罗斯族国不相容原则、党国不相容原则

象成吉思汗发起的灭国、灭族运动，一个国家的人民全部被消灭，如楼兰国，其国家也就不存在的，从而构成人民（人口）先于国家原则。

残民以逞、杀民为乐的就是残民（国家）恐怖主义、死亡（国家）恐怖主义，其祸害的是人民的生命安全、健康安全，依据人民（人口）先于国家原则，其即构成残民（国家）恐怖主义危害生命安全（健康安全、人口安全、人民安全、国家安全、民族安全、国家安全母安全）原则、死亡（国家）恐怖主义危害生命安全（健康安全、人口安全、人民安全、国家安全、民族安全、国家安全母安全）原则。

不久前，美国前总统克林顿接受采访时所说，俄罗斯入侵乌克兰并非由乌克兰引起的，而是俄罗斯的民族性引起的，即整个俄罗斯（斯拉夫）民族具有无限向外扩张的侵略性，而且毫不讲理，也就是说，依据不惜一切代价绝对原则、无限绝对原则、常态绝对原则（ $U \rightarrow \infty$ ）、主权至上原则、至上绝对原则（ $W \rightarrow \infty$ ）、绝对无限大原则，俄罗斯民族的全体民众无限绑架俄罗斯元首、政府不惜一切代价向外扩张，俄罗斯民众的常态无限对外侵略性人权 U 大于俄罗斯国家机构（政府）的权力 W ： $U > W \rightarrow \infty$ ，即俄罗斯民族是亡国、灭族、炸毁地球都要扩张、死了都要扩张（普京自己说的没有俄罗斯还要地球做什么）是绝对的，从而构成俄罗斯民族主义（新欧亚主义、斯拉夫主义）绝对原则、俄罗斯亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）绝对原则、新欧亚主义亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）绝对原则、俄罗斯民族主义亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）绝对原则、俄罗斯民族主义（新欧亚主义、斯拉夫主义）亡国（灭族、炸毁地球、末日）绝对原则、杜金（地缘政治）亡国（灭族、炸毁地球、末日）绝对原则。杜金将女儿达莉娅·杜金娜献祭就已经很说明问题，一个疯子和一个疯子国家还能做什么？

如果俄罗斯亡国、灭族、炸毁地球、末日都要侵略、扩张的民族主义是成立的、有将来的，那么，依据绝对无限大原则、主权至上原则、至上绝对原则、常态（传统）绝对原则、俄罗斯民族主义亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）绝对原则，俄罗斯民众的常态无限对外侵略性人权 U 大于俄罗斯国家主权 W 而且都是绝对的： $W \rightarrow \infty$ 、 $U \rightarrow \infty$ 、

$U > W \rightarrow \infty$ ，记为结论 F；然而，依据绝对无限大原则，俄罗斯国家主权 W 是绝对的而必然是无限大的： $W \rightarrow \infty$ ，而无限大之上是不存在任何其他量的，即 $U > W$ 是不成立的，记为结论 G，此时，令 R::主体权利 P 和被授予的权利 Q 是区别的、S::主体权利 P 和被授予的权利 Q 是无分别的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得俄罗斯民族主义（新欧亚主义、斯拉夫主义）否定原则和俄罗斯民族主义（新欧亚主义、斯拉夫主义）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、俄罗斯民族恐怖主义（民族国家恐怖主义、新欧亚国家恐怖主义、斯拉夫国家恐怖主义）原则、

俄罗斯亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）否定（错误、不可能成立、失败）原则和俄罗斯亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、

新欧亚主义亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）否定（错误、不可能成立、失败）原则和新欧亚主义亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、

俄罗斯民族主义亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）否定（错误、不可能成立、失败）原则和俄罗斯民族主义亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、

俄罗斯民族主义（新欧亚主义、斯拉夫主义）亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）否定（错误、不可能成立、失败）原则和俄罗斯民族主义（新欧亚主义、斯拉夫主义）亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、

杜金（地缘政治）亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）否定（错误、不可能成立、失败）原则和杜金（地缘政治）亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、杜金（地缘政治）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、

俄罗斯（族在国上、以族代国、以族篡国）亡国（灭国、灰飞烟灭）原则、俄罗斯（族在国上、以族代国、以族篡国）无主权（主权绝对归零）原则、俄罗斯（族在国上、以族代国、以族篡国）灭国（亡国）恐怖主义（原则）、俄罗斯有族无国（灭国、亡国）原则、俄罗斯无国（灭国、亡国）原则、俄罗斯绝后（绝户、断子绝孙）原则、俄罗斯民族国敌原则（党国不相容原则）、俄罗斯断子绝孙（灭绝）国原则、

综上所述，其中，俄罗斯民族主义、新欧亚主义、大斯拉夫主义都是国家恐怖主义：俄罗斯民族恐怖主义、民族国家恐怖主义、新欧亚国家恐怖主义、斯拉夫国家恐怖主义。

如果俄罗斯亡国、灭族、炸毁地球、末日都要侵略、扩张的民族主义下的主权是成立的，那么，依据绝对无限大原则、主权至上原则、至上绝对原则、常态（传统）绝对原则、俄罗斯民族主义亡国（灭族、炸毁地球、末日）侵略（扩张、战争）绝对原则，俄罗斯民众的常态无限对外侵略性人权 U 大于俄罗斯国家主权 W 而且都是绝对的： $W \rightarrow \infty$ 、 $U \rightarrow \infty$ 、 $U > W \rightarrow \infty$ ，记为结论 F ；然而，依据绝对无限大原则，俄罗斯国家主权 W 是绝对的而必然是无限大的： $W \rightarrow \infty$ ，而无限大之上是不存在任何其他量的，即 $U > W$ 是不成立的，记为结论 G ，此时，令 R ：主体权利 P 和被授予的权利 Q 是区别的、 S ：主体权利 P 和被授予的权利 Q 是无分别的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得灭国都要侵略的民族恐怖主义下俄罗斯主权否定（失败、错误）原则和俄罗斯主权绝对归零（绝对无效）原则、俄罗斯亡国（灭国、灰飞烟灭）原则、俄罗斯无主权（主权绝对归零）原则、（俄罗斯）族国不相容（民族国家不相容）原则、俄罗斯民族错乱（国家错乱、族国错乱、民族国家错乱、族国精神病/神经病/变态/扭曲）原则。

如同美国前总统克林顿接受采访时所说，俄罗斯从 1547 年伊凡雷帝（伊凡四世）的沙皇俄国（Ivan IV）开始，就一直是灭国都必须扩张的无条件民族恐怖主义，依据灭国都要侵略的民族恐怖主义下俄罗斯无主权（主权绝对归零）原则，500 多年来，沙皇俄国、俄罗斯帝国、苏联、俄罗斯联邦，全部都不是一个主权国家，即不是一个国家，因此，依据联合国主权原则，即联合国是基于国家和地区的主权，联合国安理会应立刻将主权绝对归零的俄罗斯剔除出联合国安理会常任理事国和联合国名单，并且全部撤销其所行使过的所有非法权利，直到其切实真正建立有主权的国家并重新申请加入联合国为止。

依据主权至上原则、至上绝对原则、绝对无限大原则，任何国家 W 独立一定是有主权 W 的且是无限大的： $W \rightarrow \infty$ ，从而构成国家独立主权原则。

如果一个无主权的国家 U 是独立的，那么，依据国家独立主权原则、主权至上原则、至上绝对原则、绝对无限大原则，其主权 W 必然是无限大的： $W \rightarrow \infty$ ，记为结论 F ；然而，命题中国家 U 是无主权的： $W=0$ ，记为结论 G ，此时，令 R ： $W=0$ 、 S ： $W \rightarrow \infty$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得无主权国家独立否定原则和无主权国家不独立原则、无主权不独立原则、无主权绝对归零原则、俄罗斯族国不相容原则。

依据俄罗斯无主权（主权绝对归零）原则、无主权不独立原则，俄罗斯从 1547 年伊凡雷帝（伊凡四世）的沙皇俄国（Ivan IV）开始到现在，一直都是无主权的且是不对立的，从而构成俄罗斯不独立原则、俄罗斯非独立原则。

如果党领导一切而凌驾于国家主权之上的以党代国、以党篡国的主权是不绝对归零的，那么，依据绝对无限大原则、主权至上原则、至上绝对原则、常态（传统）绝对原则、无限大绝对原则，共党的权力 U 凌驾于国家主权 W 之上： $W \rightarrow \infty$ 、 $U > W \rightarrow \infty$ ，则其必然有 $U \rightarrow \infty$ ，即共党的权力是无限大而绝对的，记为结论 F ；依据绝对无限大原则，中国国家主权 W 是绝对的而必然是无限大的： $W \rightarrow \infty$ ，而无限大之上是不存在任何其他量的，即 $U > W$ 是不成立的，记为结论 G ，此时，令 $R::U > W$ 是成立的、 $S::U > W$ 是不成立的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得党在国上（党领导一切、以党代国、以党篡国）非绝对归零否定原则和党在国上（党领导一切、以党代国、以党篡国）绝对归零（绝对无效）原则、中共国（党在国上、党领导一切、以党代国、以党篡国）亡国（灭国、灰飞烟灭）原则、中共国（党在国上、党领导一切、以党代国、以党篡国）无主权（主权绝对归零）原则、中共国（党在国上、党领导一切、以党代国、以党篡国）灭国（亡国）恐怖主义（原则）、有党无国（灭国、亡国）原则、共党无国（灭国、亡国）原则、共党绝后（绝户、断子绝孙）原则、共党国敌原则（党国不相容原则）、中共国断子绝孙（灭绝）国原则、中共国绝对非法（无主权）原则，如同飞燕啄皇孙原则。

如果政党恐怖主义、旦扎里恐怖主义、鼓励阶级斗争和自杀的国家主权 W 不是归零的，那么，其必然有 $W \neq 0$ ，记为结论 F ；然而，依据鼓励自杀（鼓励牺牲、自毁、自杀式、自己害自己、自己人害自己人、炮灰、割韭菜）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸）原则，国家主权 W 必然是等于零的： $W=0$ ，记为结论 G ，此时，令 $R::U > W$ 是成立的、 $S::U > W$ 是不成立的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 否定肯定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得政党恐怖主义（旦扎里恐怖主义、鼓励阶级斗争、鼓励自杀、鼓励牺牲、自毁、自杀式、自己害自己、自己人害自己人、炮灰、割韭菜）国家主权不绝对归零否定原则和政党恐怖主义（旦扎里恐怖主义、鼓励阶级斗争、鼓励自杀、鼓励牺牲、自毁、自杀式、自己害自己、自己人害自己人、炮灰、割韭菜）国家主权绝对归零（绝对无效）原则、政党恐怖主义（旦扎里恐怖主义、鼓励阶级斗争、鼓励自杀、鼓励牺牲、自毁、自杀式、自己害自己、自己人害自己人、炮灰、割韭菜、一党专制/专政）国家无主

权（主权绝对归零）原则、政党恐怖主义（旦扎里恐怖主义、鼓励阶级斗争、鼓励自杀、鼓励牺牲、自毁、自杀式、自己害自己、自己人害自己人、炮灰、割韭菜、一党专制/专政）灭国（亡国）恐怖主义（原则）、（中共国）党国不相容（政党国家不相容）原则、（中共国）政党错乱（国家错乱、党国错乱、政党国家错乱、党国精神病/神经病/变态/扭曲）原则。

依据中共国（党在国上、党领导一切、以党代国、以党篡国）无主权（主权绝对归零）原则、政党恐怖主义（旦扎里恐怖主义、鼓励阶级斗争、鼓励自杀、鼓励牺牲、自毁、自杀式、自己害自己、自己人害自己人、炮灰、割韭菜）国家无主权（主权绝对归零）原则、无主权不独立原则，共党建国 70 几年来，中共国从来就没有过任何主权、也没有过任何独立，从而构成中共国不独立原则。

2. 末日普京和末日俄罗斯、末日生死战原则

如果俄罗斯基于民族特性毁灭世界的末日是可以避免的，即普京的没有俄罗斯还要世界做什么是可以避免的，那么，依据同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则，俄罗斯建国以来亡国（灭族、炸毁地球、末日）都要侵略（扩张、战争）的民族特性 W 即不是绝对的，记为结论 F ；然而，依据俄罗斯民族主义（新欧亚主义、斯拉夫主义）绝对原则，俄罗斯死了都要战争的野蛮民族特性 W 是绝对的，没得商量的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 盲区是绝对的、 $S::W$ 盲区是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得基于俄罗斯民族特性的世界末日可避免否定原则和世界末日不可避免原则（普京使用核武器不可避免原则、普京不使用核武器不可能原则、普京核武器末日解决原则、普京死神原则）、基于俄罗斯民族特性的世界末日绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、（非解决）末日不可避免原则，也就是说，如果全世界不立刻让有真正天命的全地君王出来妥善解决，普京动用核武器毁灭世界是无可避免的。

依据人格区别（差别、特征）原则、成畜牲（动物）无分别（本征、本能、无人格、无格）原则、人畜不同途原则、畜牲（动物）不自己害自己（自己毁灭自己、自己损害自己）原则、连自己都害或自己害自己畜牲不如（畜牲中的畜牲、畜牲之畜牲、畜牲中畜牲、动物中的动物、动物之动物、动物不如、畜杂）原则、人畜杂三分原则，对比之下，俄罗斯民族、普京不是人、也不是畜牲，而是畜杂，从而构成普京（俄罗斯）非人非畜（畜杂）原则。

如果连自己都害或自己害自己者 W 不是遗体、大便，那么，其价值、用处、生命一定是不等于零或大于零点的，自己的安全和自己捅自己一刀是有差别的，起码会怕疼，记为结论 F ；然而，依据连自己都害或自己害自己绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则，连自己都害或自己害自己者 W 对于自身和伤害自身的危害是无分别的，记为结论 G ，此时，令 $R::$ 自身和伤害自身的危害是无分别的、

S:: 自身和伤害自身的危害是有分别的, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零, 同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零, 其中 R、S 为任意实数, 即属绝对归零的, 由此而来, 依据相反(不同)不相容原则(标定非 A)和非 A 否定肯定原则(标定判断和结果, 原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成: 依据前提决定结果原则和结果映射前提原则), 结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的, 从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确, 我们于是获得自己害自己(连自己都害、畜杂)非遗(非遗体、非大便、非屎)否定原则和自己害自己(连自己都害、畜杂)遗体(大便、非屎不可 Facebook、非遗不可)原则、自己害自己(连自己都害、畜杂)绝对归零(绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死)原则。

依据(非解决)末日不可避免原则、普京(俄罗斯)非人非畜(畜杂)原则、自己害自己(连自己都害、畜杂)绝对归零(绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死)原则、自己害自己(连自己都害、畜杂)遗体(大便、非屎不可 Facebook、非遗不可)原则, 制造世界末日的普京、俄罗斯民族是联合国教科文组织的非遗不可之遗体, 从而构成普京(俄罗斯)遗体(非屎不可 Facebook、非遗不可、末日)原则, 由此而来, 普京(俄罗斯)又称为末日普京(俄罗斯)、遗体普京(俄罗斯)、非遗不可(非屎不可)普京(俄罗斯)。

依据普京(俄罗斯)遗体(非屎不可 Facebook、非遗不可、末日)原则, 如果人们称其为动物普京(俄罗斯)、畜牲普京(俄罗斯), 处于畜杂、联合国教科文组织的非遗不可层次的普京(俄罗斯)绝对是侮辱了处于其上层次的动物、畜牲, 从而构成动物普京(动物园俄罗斯)侮辱动物(乳物)原则、畜牲普京(动物园俄罗斯)侮辱畜牲(乳畜)原则。

3. 末日双龙会: 普京乌龙死神、旦扎里红龙杀魔

依据普京(俄罗斯)遗体(非屎不可 Facebook、非遗不可、末日)原则、动物普京(俄罗斯)侮辱动物(乳物)原则、法律禁止犯罪原则, 为了世界不末日, 全世界只有集结所有的力量建立基于规则无障碍的战时朝廷, 启动在任何核武器爆炸前将其予以摧毁的反曼哈顿光栅武器(导弹)研制计划, 拯救民主世界的全地君王就职而对抗邪恶轴心, 执行最高解决方案之灭俄朝廷和灭共共灭, 因为, 如同克林顿前总统在采访中所说和计算法律所表明, 俄罗斯灭国都要扩张的民族特性是绝对的, 旦扎里释放新冠病毒毒死全人类 2000 万人为求活命也是绝对的, 此时, 依据绝对归一原则, 全世界必须形成一个由全地君王所掌舵的战时朝廷, 才有可能对抗绝对的邪恶轴心, 从而跟普京、俄罗斯、邪恶轴心的所有废物残渣之遗体告别而拯救世界, 也就是说, 末日之战实际上全人类对普京、俄罗斯、中共、邪恶轴心全体成员的遗体之战, 称之为末日遗体之战、人和遗体零和博弈战争、人与遗体不相容战争、人尸大战, 僵尸战争的末日现实版, 从而构成末日遗体战争反末日原则、人尸(遗体)之战反末日原则、人尸(遗体)之战反末日战争原则、末日遗体战争最后一战原则、末日遗体战争最终解决原则、全世界告别邪恶轴心遗体终结末日原则、末日人尸(遗体)战争原则, 那是因为, 一旦全人类在末日遗体战争中失败, 毁灭一切的末日随即降临世间, 一切全部结束。

依据人尸（遗体）之战反末日战争原则，为了人类不末日，我们唯有与邪恶轴心的毫无价值的遗体、死人发生一场反末日战争才有机会终结末日，不是我们踩着邪恶轴心的死人尸体登陆彼岸而重生，就是邪恶轴心的死人们踩着我们的尸体毁灭万国、摧毁世界，是全人类的生死之战。

依据末日遗体之战，普京、俄罗斯、旦扎里将全人类划分为有生力量与非遗不可的遗体两大阵营，即生命与死亡两大阵营，从而构成末日生死之战反末日原则、生死末日原则、末日生死战原则。

人皮医生总是以医生的身份让受害者请求或接纳自己医治，然后趁患者不注意对患者直捣黄龙而一刀毙命，受害者就此死于乌龙，凶手一身是血变血龙；依此类推至于美女蛇、聊斋等同理成立，旦扎里把自己打扮成救世主，篡夺国家政权后对所有恩人、军队、无辜民众直捣黄龙大开杀戒：劫财、劫色、劫命、劫口（劫歌功颂德），四劫不复、万劫不复，10年屠村屠城杀害至少17亿中国人，纯属嗜血如命的杀魔化身血魔红龙，即反向乌龙死神下的所有的遇害者全部乌龙，因此，旦扎里称之为红龙、血龙、血魔、黄龙杀魔、黄龙血魔（死魔）、末日红龙血魔（死魔、杀魔），从而构成末日红龙血魔（死魔、杀魔）四劫不复（万劫不复、反向乌龙）原则、末日美女蛇（聊斋、妖怪）原则。

普京是拎着核武器毁灭世界包括俄罗斯的末日乌龙死神；旦扎里则是四处放毒后伪装成救世主救人赚钱、杀人收钱（如有毒核酸检测），同时怂恿普京和金三胖发动核武末日战争而为自己保命以继续祸国殃民、毁灭世界，于是，末日红龙杀魔和末日乌龙死神统称未末日双魔会、末日双龙会：普京乌龙和旦扎里反乌龙，从而构成双魔（双龙）灭世原则。

4. 末日中俄 69 式抱团取火原则、末日三角遗体告别终结末日（推迟末日）原则

挑起本次世界末日核武危机的两个所谓的国家，一个是俄罗斯（灭国都要扩张的民族恐怖主义国策而主权绝对归零、战犯当国而主权绝对归零），一个是中共（文盲或半文盲当国家主席而主权绝对归零、政党阶级斗争和鼓励自杀而主权绝对归零），普京是自己杀自己的末日乌龙，旦扎里是害人害己的反向乌龙，两货构成了末日中俄 69 式抱团取火原则。

依据灭国都要扩展的俄罗斯民族恐怖主义下俄罗斯主权绝对归零（绝对无效）原则，俄乌战争后，被旦扎里约炮成国际版薄熙来的普京已经将自己和俄罗斯都放上了西方国家的火化炉上，早都成遗体了，就等最后按下按钮了。

旦扎里和新共产党是无分别放毒赚钱、杀人求生，是个人和政党恐怖主义；更有甚者，为了活命，旦扎里挑动普京发动末日战争为其抵挡美国的病毒追责斩首和解体中共，由此可见，旦扎里比普京早一步成美国以至全世界的遗体标本，现在处于停尸状态。

在俄罗斯、中共这两个国家中，美国已经半公开了对普京和克里姆林宫的斩首套装。同时，中共就是军事力量落后美国至少 50 年而令旦扎里无法自保才去寻找普京的保护的，于是，美国斩首全世界连字都不认识的最没用的废物、弱者旦扎里绝对比斩首普京容易很多，简直就是信手拈来如探囊取物，美国在斩首恐怖主义的总是柿子捡软的捏而富于人道主义精神病：人之道，损不足以奉有余，绝对是死角下狠手即地狱火的高科技和狠活，从而构成旦

扎里人靶原则、（人生自古谁无死）旦扎里先死原则、包先死原则（人家算命的是包不死、它是包先死，成何体统直接就是饭桶和乱捅全家捅的核酸检测）、核酸检测包先死原则、核酸检测包死原则、包先死（包死、包子死）核酸检测原则，这是旦扎里联手普京才有的越过先生直接先死的跨国待遇。古对联说，须先生眉后生先生不及后生长；现在是，包先死京后死先死定比后死惨：地狱火之下，有谁能找到几片碎片？绝对死得那个惨绝人寰。

表面上，旦扎里拿普京抵命，但普京只需要对俄乌战争罪负责 W，不用对释放病毒毒死全世界至少 2000 万人罪行 U 负责；在现代国际文明丛林中，弱国无外交，旦扎里包子也差不多，依据战争绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，况且真理性法律效果果真是符合丛林法则的，不仅要承担释放病毒毒死全世界至少 2000 万人罪行 U，还要承担与普京同谋发动俄乌战争罪 W，所谓数罪并罚，等于是美国和国际对旦扎里的行刑时间将会压缩到最短，可见，包子这是抱薪救火、死狗争亡坑死得快。也就是说，在拜登、普京、旦扎里构成的末日死亡三角、末日三角中，普京是送包子上路的送葬人、拜登是死亡枪手和超度其他两人的圣僧、旦扎里是一路向西的上路人，从而构成旦扎里联俄死得快原则、末日死亡三角逆转末日原则。

依据末日死亡三角逆转末日原则，在中共 20 大结束前即在普京不发射核武器的截止日期前，如果拜登手脚足够快将，拜登将末日三角的旦扎里清除掉或同时清除其他两角，末日战争随即推迟甚至解除，从而构成末日三角遗体告别终结末日（推迟末日）原则。

5. 中俄党族（中党俄族）万恶之源原则、末日双残原则、连死人都不会放过者绝对归零、中华民族天命建国

信用是连续性的，狼群是一致对外等同于矢量之单方向的，也就不存在着无分别的连续性之信用，从而构成狼性无信用原则。

俄罗斯的民族在国上，种群至上，狼的群体灭绝性至上（海参崴大屠杀、海兰泡大屠杀等就是例证），不会有信用，如同狼群一致对外而不具有任何连续性信用，从而构成俄罗斯民族问题无信用（言而无信）原则、俄罗斯民族无信原则，看看杜金的《地缘政治》就知道了。俄罗斯民族对自己的国家都是灭国，能留着全世界的其他国家吗？随之构成俄罗斯无国（灭国、灭美、灭中、灭日）原则、俄罗斯民族粉碎国家原则（无限大的攻击力即粉碎国家）、俄罗斯民族灭国雄性（狼性）原则。

真实是可对比的，即是不收敛的，从而构成真实对比（不收敛）原则；获得性是收敛的，从而构成获得性收敛原则。

依据收敛绝对原则，共党的党在国上，利益的获得性至上，如同荡妇吞没国家和世界的一切：对全国人民和全世界劫财、劫色、劫命、劫口（劫歌功颂德），违背真实不收敛原则即不会有真实性，从而构成共党（获得性）绝对虚假（不可能真实、非真实）原则、共党非真实（虚假）灭国灾难（吞天）原则、共党灭国雌性（母狗、依赖性很强的狈）原则。

依据俄罗斯民族灭国雄性（狼性）原则和共党灭国雌性（母狗、狈）原则，俄罗斯民族是地缺的狼、中共是天残的狈，二者构成了中俄狼狈为奸（女上男下）原则、中俄狼狈为奸（女上男下）末日原则、末日双残原则。

俄罗斯吃软饭通过水性杨花、毫无廉耻的中共狈去偷美国的技术，中共则混一代傍大款俄罗斯保命（毕竟放病毒毒死全人类超过 2000 万人），一个吞天、一个灭地，二者构成了狼心狗肺（俄罗斯末日核武波赛冬氙氙的一箭氢芯和中共的新冠病毒肺炎）的末日雌雄宝贱来毁灭世界：美国经由中共引狼入室，百年前的中国人民则人狗情未了引狈进门最后被蝴蝶结卡住了一百几年了，今天，为了世界不末日，美国、中国人民和全世界要一起诛狼灭狈，彻底铲除这一对狼心狗肺：美国的美元养肥了中共迎来了俄罗斯的核末日打击、中国人民活摘器官养肥了俄罗斯迎来了普京兜底旦扎里的有毒核酸检测和病毒清零，依据末日绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，中俄两国狼狈为奸的末日恶毒构成了绝对的万恶之源，从而构成了中共俄罗斯民族双贱合逼（双剑合璧）万恶之源原则、中俄党族（中党俄族）万恶之源原则。

俄罗斯是民族恐怖主义，中共是政党恐怖主义、共党灭国主义、个人恐怖主义，两个都是无主权国家、断子绝孙绝户国，现在，它们形成邪恶轴心依此类推同理可得，以 10 月 6 日开启的世界末日让全世界断子绝孙、灭门绝户，也就是说，今天的末日就来源于中共和俄罗斯民族这两个双贱合逼（双剑合璧）的万恶之源，俄罗斯民族灭国恐怖主义和中共共党灭国恐怖主义称之为末日灭绝双翼、灭世双翼、万恶之源灭世双翼，从而构成中俄双贱合逼断子绝孙（灭门绝户、末日）原则。

依据俄罗斯民族灭国原则，俄罗斯从来不是主权国家，因此没有任何权力统一乌克兰这个主权国家的领土；依据共党灭国原则，中共从来不是主权国家也就不是独立国家，于是，中华民族的子孙们必须立刻建立中华民族国。

如果俄罗斯启动基于利益获得性的同盟 W 是安全的，那么，依据俄罗斯民族灭国雄性（狼性）原则， W 是面向对象辐射的，记为结论 F ；然而，依据同一律、前提决定结果原则，任何获得性都是收敛的，基于利益获得性的同盟 W 必然是收敛的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是辐射 $S::W$ 是收敛的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得 X 俄同盟否定原则和 X 俄同盟普京（俄罗斯）必死原则、 X 俄同盟普京（俄罗斯）绝对归零（断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、灰飞烟灭、天灭）原则、吞吐不相容原则。

众所周知，狼无法被驯服，狈依附狼成性而不可能从良（依据习惯绝对原则），因此，终结中俄狼狈为奸的末日战争不可能不劳而获，这就是灭俄朝廷（灭俄罗斯民族主义）、灭共共灭。

众所周知，死人是不会有什么主动动作的，从而构成死人（遗骸、坟墓）非主动（无动作）原则。

共党挖宋庆龄祖坟群、挖蒋介石母坟、孔子坟墓等就是为了在风水上灭掉中华民族所有的龙脉，好让基于阶级斗争连自己人都害的畜杂永世执政和奴役中华民族，连自己人的宋庆龄、赵紫阳等都没放过，连死人都不放过，于是，其构成死人威胁共产党政权（安全）原则、死人威胁共产党原则、共党安全先于死人原则、共党让死人再死一次原则、共党灭绝死人原则、共党跟死人过不去原则、共党挖坟墓辱尸（永远篡政）原则、共党挖坟墓辱尸封建迷信至上原则。

如果活的永远伟大光荣正确的共产党 W 是超过先人们的坟墓（遗骸、死人、尸体） Q ，则其一定不会在平等或处于下风的情形下去挖坟辱尸，那么，其必然是： $W > Q$ ，记为结论 F ；然而，事实是，百几年来，中共一直在中华大地上干着挖坟辱尸的死活还死活不肯承认，即共产党是自认为在风水上坟墓（遗骸、死人、尸体） Q 是其执政、寿与天齐而不可逾越的障碍即绝对的障碍： $W \leq Q$ ，记为结论 G ，此时，令 $R::W > Q$ 、 $S::W \leq Q$ ， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党非生不死否定原则和共党生不如死原则、共党超过坟墓（遗骸、死人、尸体）否定原则和共党不如坟墓（遗骸、死人、尸体）原则、共产党（中共）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则。

如果共党挖坟墓辱尸是成立的，那么，民族精英的坟墓、遗骸、死人是必须被无条件清除、侮辱而降格到最低以至零点及其以下，依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、绝对归一原则、非匹配绝对原则、绝对无限大原则，死人（遗骸、坟墓） Q 在被共产党 W 挖掘、侮辱、毁灭等过程 W 中是无条件、绝对而无限大的： $Q \rightarrow \infty$ ，共产党 W 随之归一为无限大的： $W \rightarrow \infty$ ，则： $W = Q \rightarrow \infty$ ，记为结论 F ；然而，共党挖坟墓辱尸表明共党 W 是凌驾于绝对的死人（遗骸、坟墓） Q 之上的： $W > Q$ ，即 $W = Q$ 是不可能成立的，记为结论 G ，此时，令 $R::W = Q$ 、 $S::W = Q$ 是不可能的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党挖坟墓辱尸（封建迷信至上）否定（错误、荒谬、违背科学）原则和共党挖坟墓辱尸（封建迷信至上）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则，依此类推至于如下原则同理成立：连死人都不放过者否定（错误、荒谬、违背科学）原则和连死人都不放过者绝对归零

（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、禁止连死人都不放过原则。

依据共党灭国原则、共党生不如死原则、共党挖坟墓辱尸（封建迷信至上）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、共党绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，八国联军没有灭亡中国、日寇也没有灭亡中国，而是百几年一直以来口口声声自称永远伟大光荣正确的中国共产党、人民的大救星绝对归零地灭亡了中国、中华民族和中国文化，名副其实是亡国灭族、无限折腾中国人民而精神上绝对灭种即属绝对之实际（依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则），从而构成共党亡国灭族（灭国灭种）原则、有共产党就没有中国原则、中共木马灭国原则、中共木马原则（棺木马克思列宁主义）、马克思列宁主义棺木（马上死）原则、共党马上死原则，即共党没有落马死一说。这绝对是说一不二的民族悲歌：有了共产党就没有中国。

中共已经以木马模式将中国灭国、将中华民族灭族 73 年，如果中华民族不马上天命建国，那么，依据共党绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则，共党灭国灭族、灭种灭传统等任何一件罪行 W 都是绝对罪行，任其继续即法律是不禁止犯罪的，记为结论 F ；然而，天地间以至任何国家真正的法律都至少是零态的以至正面的，是绝对禁止负面的尤其是负无限大的绝对犯罪，共党灭国灭族、灭种灭传统等任何一件罪行 W 更是绝对不被允许的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是被允许的、 $S::W$ 是被禁止的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得中华民族不天命建国否定原则和中华民族天命建国原则、中华民族不天命建国绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、没有共产党才有新中国原则、没有共产党才有天命中国、没有共产党中华民族天命建国原则。中华民族天命之歌：没有共产党才有新中国、没有共产党才有天命中国。

归根结底：有了共产党就没有中国、没有共产党才有新中国。

6. 专制（专政、独裁、一党专政）亡国灭族（灭种灭传统、灭文化、乌龙、木马、亡党亡国）原则、政教合一亡国灭族（灭种灭传统、灭文化、乌龙、木马、亡党亡国）原则、安全至上（国家安全至上、政治安全至上）亡国灭族（灭种灭传统、灭文化、乌龙、木马、亡党亡国）原则

如果卖国贼 W 是可赦免的，那么，依据国家主权至上原则、至上绝对原则、绝对无限大原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，一个国家 Y 的主权 U 是

至上而无限大的： $U \rightarrow \infty$ ，即是任何人无法超越的，记为结论 F；然而，卖国贼将国家利益、主权的全部或一部分（如纳土纳群岛）卖掉，即是凌驾于国家 Y 及其主权 U 的： $W > U \rightarrow \infty$ 、 $Y > U \rightarrow \infty$ ，记为结论 G，此时，令 $R::W > U \rightarrow \infty$ 和 $Y > U \rightarrow \infty$ 、 $S::W > U \rightarrow \infty$ 和 $Y > U \rightarrow \infty$ 是不可能的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得卖国（贼）合法（有主权）否定原则和卖国贼绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、卖国（贼）绝对非法原则、禁止专制（专政、独裁）国家（主权）原则、卖国（贼）亡国灭族（灭种灭传统、灭文化、乌龙、木马、亡党亡国）原则、国贼不相容原则。

独裁、专制、专政是一个人说了算，不允许他人一票否决的（他本人却可以对任何方案进行一票否决），在模式上就已经是绝对收敛的了，从而构成专制（专政、独裁）绝对收敛原则、专制（专政、独裁）反（他人）一票否决原则，妄议中央、不可描述模式就这么开启的。

依据收敛绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，一党专政也是收敛的而必然是绝对的，从而构成一党专政收敛（绝对）原则。

小丑只是为他人逗乐，处于农村包围城市之快感的边缘地带，难登大雅之堂，从而构成小丑不雅（行为工作者）原则。

主权、国家事务、公共管理等如同公民选票一样是人人有份的，没有任何障碍、结点，等于是一票否决权：一个问题没有真正解决则国家、主权、政府、官员、元首、法官等都是非法且犯罪的，即是不可收敛的，模式、框架与共产共妻没有区别，从而构成主权（政权、国家事务、公共管理、国家、民族、地区）人人有份（不可收敛、一票否决）原则。

如果独裁、专制、专政（一党专政）U 的国家 Y 是有主权 W 的或合法的，那么，依据专制（专政、独裁）绝对收敛原则、专制（专政、独裁）反（他人）一票否决原则、同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则，国家 Y、主权 W 即是收敛的、反（他人）一票否决的，记为结论 F；然而，依据主权（政权、国家事务、公共管理、国家、民族、地区）人人有份（不可收敛、一票否决）原则，国家 Y、主权 W 即是不可收敛的、一票否决的，记为结论 G，此时，令 $R::$ 国家 Y 和主权 W 是反收敛的、 $S::$ 国家 Y 和主权 W 是收敛的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得专制（专政、独裁）合法（有主权）否定原则和专制（专政、独裁）国家（主权）绝对归零（绝对犯

罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死)原则、独裁者(旦扎里、普京)绝对归零(绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死)原则、专制(专政、独裁)国家(主权)绝对非法原则、禁止专制(专政、独裁)国家(主权)原则、专制(专政、独裁)亡国灭族(灭种灭传统、灭文化、乌龙、木马、亡党亡国)原则、国贼不相容原则,依此类推至于如下原则同理成立:一党专政合法(有主权)否定原则和一党专政国家(主权)绝对归零(绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死)原则、专制(专政、独裁)国家(主权)绝对非法原则、禁止一党专政原则、一党专政亡国灭族(灭种灭传统、灭文化、乌龙、木马、亡党亡国)原则、独裁(专制)国家(主权)不相容原则、党国不相容原则。

政治是基于主权、公共管理的权力体系,依据权力矢量原则,整治即是有方向的、有中心的,从而构成方向(中心)先于政治原则、政治方向原则、政治(中心)辐射原则、政治分配(离心、辐射)原则、政治中心源头原则。

宗教是信徒对神的无条件信仰,是从下而上的集成式向心体系,从而构成宗教向心(凝聚)原则、宗教中心目标原则。

如果政教合一 U 的国家 Y 是有主权 W 的或合法的,那么,依据政治分配(离心、辐射)原则、政治中心源头原则、同一律、前提决定结果原则、结果映射前提原则,国家 Y 、主权 W 即是中心源头辐射的,记为结论 F ;然而,依据宗教向心(凝聚)原则、宗教中心目标原则,国家 Y 、主权 W 即是向心(凝聚)、中心目标的,记为结论 G ,此时,令 $R::$ 国家 Y 和主权 W 是离心之中心辐射的、 $S::$ 国家 Y 和主权 W 是向心之中心目标的, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零,同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零,其中 R 、 S 为任意实数,即属绝对归零的,由此而来,依据相反(不同)不相容原则(标定非 A)和非 A 肯定否定原则(标定判断和结果,原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成:依据前提决定结果原则和结果映射前提原则),结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的,从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确,我们于是获得政教合一合法(有主权)否定原则和政教合一国家(主权)绝对归零(绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死)原则、政教合一国家(主权)绝对非法原则、禁止政教合一国家(主权)原则、政教合一亡国灭族(灭种灭传统、灭文化、乌龙、木马、亡党亡国)原则、政教不相容原则、教国不相容原则。

如果一个国家 Y 的国家安全(政治安全)及其能力现代化 U 凌驾于主权 W 之上,依据主权至上原则、至上绝对原则、绝对无限大原则, W 必然是无限大的: $W \rightarrow \infty$,则 $U > W \rightarrow \infty$ 、 $U \rightarrow \infty$,记为结论 F ;然而,任何无限大之上是不可能存在任何事物的,即 $U > W \rightarrow \infty$ 是不可能发生的,因为 $\infty = \infty$ 即 $U = W$,记为结论 G ,此时,令 $R::$ 国家 Y 和主权 W 是离心之中心辐射的、 $S::$ 国家 Y 和主权 W 是向心之中心目标的, $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零,同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零,其中 R 、 S 为任意实数,即属绝对归零

的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得安全至上（国家安全至上、政治安全至上）否定原则和安全至上（国家安全至上、政治安全至上）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、安全至上（国家安全至上、政治安全至上）绝对非法原则、禁止安全至上（国家安全至上、政治安全至上）原则、安全至上（国家安全至上、政治安全至上）亡国灭族（灭种灭传统、灭文化、乌龙、木马、亡党亡国、毁灭世界、恐怖主义，如一款游戏里的一道道家符灭门几万个家庭杀害十几万人）原则、恐国不相容原则。且扎里要安全，无辜者都要被杀，10 年屠村屠城杀害 17 亿中国人，那人民安全在哪里？政治安全称之为安全恐怖主义、政治恐怖主义、且扎里恐怖主义。

安全恐怖主义以合法、美好的名义 Y 制造恐怖主义 Q，当造恐怖主义 Q 最大化时： $Q \rightarrow \infty$ ，如一款游戏里的一道道家符灭门几万个家庭杀害十几万人、香港大屠杀，人们的损害最大化而安全值 P 降低到零： $P=0$ ；反之，当造恐怖主义 Q 最小化时： $Q \rightarrow 0$ ，人们的损害最小化而安全值 P 最大化： $P \rightarrow \infty$ ，依此类推至于中间状态同理成立，其即构成如下的双曲关系： $PQ=1$ ，因此我们将安全恐怖主义依此类推至于普遍的正着说、反着做的普遍情形而称之为双曲恐怖主义、且扎里恐怖主义。

7. 灭国威胁、同归于尽、回光返照的末日最后关头、灭军队（等于）灭国原则

美国总统拜开始对普京阿谀奉承说普京不会用核武器，表明末日前的世界正在回光返照；欧盟外交及安全政策高级代表何塞·博雷利（Jose Borrell）以全部消灭俄罗斯军队警告普京勿用核武，依据灭军队灭国原则，等于是俄罗斯一旦使用核武器即被灭国，表明末日核武战争已经到了最后关头；北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）队警告普京使用核武“严重后果”，上述就是末日最后关头三剑客：拜登回光返照给普京上安魂曲、博雷利将俄罗斯灭国、斯托尔滕贝格与普京俄罗斯全部同归于尽，综上所述三方面，俄罗斯以核武毁灭世界已经到了碉堡的末日最后关头。

本来，且扎里因为释放病毒毒死全人类超过 2000 万人而被美国斩首、中共解体 W 就结束了；现在，且扎里为了不被美国病毒追责而煽动普京发动俄乌战争以至现在欧美、全世界都要承受的末日核武战争 U，显然，末日核武战争 U 取代了且扎里被斩首和中共解体 W 并为且扎里续命至今，且扎里不死全人类受遭殃，这就是且扎里世界不相容原则、共世不相容原则、魔世不相容原则：有且扎里，全人类就都要被核武器炸死而活不了；没且扎里，新冠病毒和末日核武战争都不会发生；有了共产党就没有全世界也没有中国，依此类推至于有普京就没全世界原则、有普京就没俄罗斯原则、普京俄罗斯不相容原则、普京世界不相容原则、普世不相容原则等同理成立。

纵观世界，很奇怪的是，有普京就没全世界、有且扎里就没有人类；但普京和且扎里两个却是狼狈为奸、相互抱团取火的，谁缺少了谁都无法毁灭世界，两天生缺德货搭把手毁灭世界，从而构成了与全世界、生命都不相容的普京和且扎里竟然相容了的不相容相容原则。

普京世界不相容原则和旦扎里世界不相容原则构成了末日的生死不相容原则，旦扎里、普京 P 生则世界 Q 死 ($P \rightarrow \infty$ 、 $Q \rightarrow 0$)，旦扎里、普京 P 死则世界 Q 生 ($P \rightarrow 0$ 、 $Q \rightarrow \infty$)： $PQ=1$ 。

据美国有线电视新闻网 (CNN) 报道，美国总统拜登当地时间 10 月 11 日接受了该媒体独家采访，拜登声称，他认为俄罗斯总统普京是个“理性的人”，但在“入侵”乌克兰这方面“完全失算”。“今日俄罗斯” (RT) 网站 11 日也报道了这一采访，称拜登选择相对温和的“理性的人”来形容俄罗斯领导人，是措辞上的重大变化，因为他之前更喜欢用“杀手”、“战争犯”这类词汇。

“我认为他是一个理性的人，但他严重失算了，”拜登对 CNN 节目主持人杰克·塔珀说。CNN 称，俄罗斯对乌克兰境内发起的最新袭击标志着这场持续数月的冲突的又一转折点。报道称，拜登表示，他相信普京本人是理性的，但这位俄罗斯领导人错误地认为乌克兰人会屈服于俄罗斯的“入侵”，这是个误判。“我认为他那场演讲的目标是不理性的，”拜登称，“他 (普京) 认为他会 (在基辅) 受到人们张开怀抱热烈欢迎……我认为他完全失算了。”

当地时间 10 月 13 日，欧盟外交及安全政策高级代表博雷利警告称，如果俄罗斯在乌克兰使用核武器，西方国家将“歼灭”俄罗斯军队。博雷利是在布鲁塞尔外交学院做出这番表态的。博雷利说：“任何对乌克兰的核攻击都会在军事方面招致强有力的回击，那就是俄罗斯军队将被歼灭”。

北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg) 点名警告俄罗斯总统普京，斯托尔滕贝格表示，如果他对乌克兰使用核武器，将造成“严重后果”。9 月 29 日，根据英国每日邮报报道，英媒称，随着俄罗斯“入侵”的步履蹒跚，俄罗斯正在寻求将冲突升级，莫斯科警告称，它可能使用核武器保卫这些领土。但北约秘书长斯托尔滕贝格先生对于俄罗斯的警告进行了严厉的警告，斯托尔滕贝格表示，俄罗斯使用核武器是不可接受的，并表示它不会赢得核战争。

斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg) 称：“任何使用核武器的行为都是绝对不能接受的，这将彻底改变冲突的性质，俄罗斯必须知道，核战争是打不赢的，决不能打。”当我们一次又一次地从俄罗斯、普京总统那里看到这种核言论时，这是我们必须认真对待的事情——因此，我们传递了一个明确的信息，即这将给俄罗斯带来严重后果。”很显然，斯托尔滕贝格以点名的方式，并以极其严重的口吻警告俄罗斯，这说明北约已经感受到了核战争的风险，但是北约并不愿意爆发核战争。爆发核战争没有赢家，但是现在的问题上如何去避免核战争。

任何一个国家的主权 W 都是至上的，但主权的其他成份都很容易被消灭、替代或者象丘吉尔对英国国王说的：我们这个位置上上下下是很平常的事，即主权的其他成份都不是绝对的，其中只有国家军队是最后的定海神针，此时，如果一个国家 Y 的军队 Q 被敌国 G 的军队 K 消灭了，敌国 G 进一步顺手国家 Y 给灭了也不会再遇见绝对、无限大的国家武装抵挡，从而构成军队国家最后一道防线原则。也就是说，军队不一定是先于国家而建立的，但一定是亡国前的最后一道防线。

依据针锋相对绝对原则、绝对无限大原则，国家的军事力量 Q 是面向对象之针锋相对之力量而必然是绝对的： $Q \rightarrow \infty$ ，从而构成军事力量绝对原则。

如果一个正常国家 W 的军事力量 Q 被敌人 U 灭掉后还是一个国家，那么，依据军事力量绝对原则、国家主权至上原则、至上绝对原则、绝对无限大原则，国家的军事力量 Q 是面向对象之针锋相对之力量而必然是绝对的： $Q \rightarrow \infty$ ，国家 W 的非军队主权 P 也是至上的、绝对的： $P = P - Q \rightarrow \infty$ 、 $P \rightarrow \infty$ 、 $Q \rightarrow \infty$ ，但 $P - Q = 0$ 的收敛是无法排除的，记为结论 F ；然而，依据主权不可收敛原则，国家主权是源自每个人权利而不可能被收敛的，即是排除收敛的，记为结论 G ，此时，令 $R::P$ 是排除收敛的、 $S::P$ 是不排除收敛的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得无军队国家否定原则和无军队非国家原则、无军队国家绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、无军队灭国原则、灭军队（等于）灭国原则。

在上个世纪正是美国让我们见识了到了核武器的破坏，给世界留下了两道不可磨灭的伤痕，时至今日依旧影响着当地居民的日常生活。这还是在核技术的起步阶段，而随着时代进步，科技发展，核武器的杀伤力更是不可同日而语。切尔诺贝利的爆炸就是一个活生生的例子，现在那里依然是生命禁区。核武器的伤害不是一时的，将会在一段漫长的时间内影响着一切生产生活的活动，经济、政治、文化将会停滞不前甚至是巨大的退步。

现有的一切防御设施，都不可能完全防御住核武器的攻击，核武器所造成的伤害也是不可估量的。发动核武战争，不会有胜利的一方，只会两败俱伤。

8. 范数框架文明、国教救世原则、大爱真爱（精神真爱、肉体真爱）原则

对应特征根之解的是量子的概率轨道，也就是老子的道。对应本征根之解的是基础解系，即比照陀螺的公转 A 、自转 B 、章动 C 的配比之基础解系空间（即陀螺状态参数空间），或黄道面、赤道面、（本初）子午面的配比之基础解系空间，等于是河流的水深、方向、流速的水文空间，量子力学中的主量子数、角量子数、磁量子数、自旋量子数，称之为比照希

尔伯特赋范空间的范数坐标状态的范数框架,包括比照原函数和像函数之间的映射及其本征值、本征矢量和算符等,同时包括通常意义上协议框架、价值框架等。

二战后建立了以美国为首的基于规则的(比照希尔伯特赋范空间)范数文明,雅尔塔体系等于是特征规则文明、本征范数文明、物质价值文明三位一体同时存在,这是美国先贤的不朽功绩。

规则文明有教无类;物质价值文明从实力出发;范数文明基于全局稳定和发展,无数的美军为了世界和平付出生命的代价,今天真理予以确认和嘉奖,他日天命国建立之时再正式实现。

本征范数文明是对老子的道的度规性、本征性规范,道即基于规则、法律的文明,而规则文明随之上升为范数文明、本征文明,进而上升为如下的绝对归一的范数架构文明,从而构成范数文明本征原则、范数框架文明(框架文明)绝对归一(归一、解决、标准化)原则、天命(文明)标准化原则、范数框架(文明)准化原则。

陀螺的公转 A(磁量子数)、自转 B(自旋量子数)、章动 C(角量子数)的三个轴构成了一个范数框架,即是比照代表能级主量子数的统一范数坐标之框架结构 D,其对应着宏观世界的范数架构文明,比照在天空中巡航的飞机,从而构成范数架构文明高维(四维、复数、领域)原则;进而,依据同一律、大爱三无限原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则,基于范数架构文明的大爱是三无限的,即属无限齐天的,因此范数架构文明又称为天命文明,从而构成范数架构文明(天命文明)解决(无限)原则、范数架构文明天命原则。

价值文明(比照能级)从实力出发而表征分明(不可磨灭、不可收敛) A、特征规则文明有教无类 B、本征范数文明 C 基于全局(老拜登和民主党是代表人物),范数框架犹如高维版图领域 D,人们可以在其上开疆裂土、开辟新的道路或航线、改变秩序、改签航班等,从而改变事件的拓扑、最终结局或总结局、改变实力对比等,从而构成范数架构先于出路(生路、范数)原则。

现在,末日核武战争把人类的生路堵死了、新冠疫情把世界经济的发展之路摧毁了,人类的生路和谋生之路全被摧毁了。末日核武战争的乌龙将反向消灭普京和俄罗斯以及一切挑起这一切的人,从而构成末日核武战争飞俄扑火原则;新冠疫情的乌龙必然反向消灭旦扎里及其共党,从而构成新冠疫情乌龙剿匪原则。但是,如果我们不出手终结,末日核武战争的代价是全人类 80 亿人,新冠疫情的代价也必然死尽全世界最后一个人,这也是全人类没路找路的突围代价。

现在,我们都看到了,普京的末日核武器是全世界吃不了兜着走的毁灭全人类之乌龙,旦扎里的花式病毒是断子绝孙的绝后创举,恶魔们的活路肯定没了;可是,全人类的路也全部断送在恶魔之手了:拜登改用阿谀奉承说普京理性不会用核武器开启了世界末日回光返照模式、欧盟外交及安全政策高级代表何塞·博雷利(Jose Borrell)以灭国(全部消灭俄罗斯军队)警告普京勿用核武、北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格(Jens Stoltenberg)以和普京俄罗斯同归于尽警告普京使用核武严重后果……这就是全人类已经绝路、无路可走的真实情形。

末日的最后一刻已经出现，我们已经没有路可走了，突围代价基本也是世界毁灭之穷途末路，所谓的还想再活 100 年的精神病想法纯属雷人。小沈阳说人最大的不幸是：人死了钱还没花完（突围的代价人死钱在）；赵本山说人最大的不幸是：人还没死钱没了（无处可花钱，无路可走），结果这种情形就成了今天的全世界的现实。

路没了，世界灯塔的范数美国也岌岌可危了，全世界的价值体系随时都会毁灭；但是万幸的是，天地还在，那开辟道路、航线的范数架构领域必然还在，高维安全通道自然也是打开着的，泰坦尼克号的救生艇就能派上用场，我们为什么要坐以待毙呢？

我本来就是北戴河会议国家主席的唯一提名人，诸位师长立刻助我建立中华民族天命国，人们的真理性认知和大爱立刻随着范数架构文明从天而降，围剿五匪就地建国，与佛教的放下屠刀立地成佛殊途同归，称之为国教，从而构成国教救世原则、天命救世原则。

佛教渡己渡人普渡众生，面向对象，从而构成佛教面向对象原则，释迦牟尼更象是计算机系统；国教建国救世定国安民，直接诺亚方舟承载对象，面向国家、面向制度，从而构成国教面向制度（面向国家、面向人世）原则。

佛教是精神上的器官移植，渡己渡人普渡众生，师傅引入门、修行靠个人，从而构成佛教救赎相对原则。依据直接绝对原则、无障碍绝对原则，国教收缴屠刀就地建国是制度上的乔迁新居和至上绝对归一的自来水一站式移民局，纯属无缝对接，实现自我与大我的天人合一：精神上的天赋人权、肉体上的法治安全，精神肉体双满足和双救赎，从而构成国教密接（直接、无缝对接）原则、国教天人合一（大我）原则、国教直接救赎原则、国教（救赎）绝对原则、国教标本兼治原则、国家精神肉体双救赎原则。国教救世标本兼治；末日一到，佛教渡人直接把入治成标本（坐缸的那些不都是吗），从而构成佛教渡人治成标本原则。

依据国教密接（直接、无缝对接）原则、国教天人合一（大我）原则、无分别绝对原则、绝对无限原则，精神上的天赋人权、肉体上的法治安全，面向国家、制度的精神肉体双满足和双救赎而产生的对万民、人们的爱，是直接的大我层面上的天人合一，称为从肉体到精神都是无分别的大爱，从而构成大爱精神肉体双满足原则、大爱无限（无疆、无私、绝对归一）原则、大爱精神绝对（肉体绝对）原则。

爱是只有主动生命才会有的，从而构成生命（主体）先于爱原则。爱不是做出来的，也不是说出来的，而是生命生出来的，就象孕妇十月怀胎生产一样。

当我们在地球上建立起天命国度时，大爱 W 经由面向国家自然赋予其中的每个人 Y ，如果大爱的主体 U 不是生命主体，那么，大爱 W 是没有源头性的生命主体的，记为结论 F ；然而，依据生命（主体）先于爱原则，任何爱都有其生命主体，大爱 W 也不可能是例外的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得大爱无生命（主体）否定原则和大爱有生命（主体）原则。

依据大爱无限（无疆、无私、绝对归一）原则、大爱有生命（主体）原则，大爱的主体只能是上帝绝对归一的纯粹性生命主体之圣灵，从而构成圣灵先于大爱原则、大爱圣灵原则。

骨肉之爱、肉体之爱是面向对象的，称之为从对象到对象之相对的小爱、私爱、亲爱，骨肉相连而绝对的（如地震中有母亲临死仍然用自己的身体保护着自己的孩子），但从对象到对象是相对的（如战争或灾难之下，家人即使对你有无限爱，但个人力量有限无法在敌人枪口下救下你也只能眼睁睁地看着你去死），从而构成私爱（小爱、亲爱）精神绝对（肉体相对）原则，上帝缔造了人们的首个血缘文明、家族文明、群体文明。

佛教渡人的爱是面向对象、不分对象而有渡无类的无私之爱，发展到了近代即成为西方的社会之无分别的爱，称之为博爱。我们知道，佛渡有缘人，一般也不是你的亲人，因此博爱从精神上到肉体上都是相对的，从而构成博爱精神相对（肉体相对）原则、博爱社会（面向对象）原则。释迦牟尼缔造了最早的社会文明。

依据无限绝对原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，国教救世是无限地区、不分对象、直接而无条件的，即属反三无的三无限：无限地区、无限对象、无限制无条件，称之为大爱，从而构成、天命救世等于大爱救世原则（天命救世即大爱救世原则）、大爱三无限（无限、绝对）原则、国教（天命）三无限（无限、绝对）原则，无条件、无分别、无边界。

依据大爱精神绝对（肉体绝对）原则、大爱三无限原则，大爱在精神上是你的亲人之亲爱，在肉体上是让你获得物质而得以成型的宇宙上帝之源头之爱，从而构成大爱源头（天爱）原则。全地君王缔造了人类的首个天赋文明。

在过去的 5000 年中，全人类的范数结构是空白的，范数本征体系是没有范数结构的基准、规范、保险而摇摆不定的，一个国家出现了明君、包青天、程序先于权利的法律，如美国出现了华盛顿、中国出现了轩辕大帝等，人民就好过一点，反之则灾难深重以致战乱不断而亡国灭族。今天，国教以天命、真理从精神、肉体、领域（环境）来管理国家、阻止战争、消灭疫病，同时以大爱治愈人们、再造人类社会关系，这就是无限方向都一样的天命文明、矩阵（方程）文明、范数架构文明。

人们之间的算计不是计算（数学），私爱是精神上的真爱之亲爱，不是肉体上直接的真爱；博爱不是珍爱；唯有大爱是精神、肉体上的直接真爱、无限真爱，从而构成真爱直接（无限、无限奉献）原则、私爱精神真爱（肉体非珍爱）原则、博爱非真爱原则、大爱真爱（精神真爱、肉体真爱）原则。

9. 圣君和伪君的区别、共党（旦扎里、普京、俄罗斯民族）无解（无能、废物）原则、

全世界历史上出现过很多专制、独裁的国家，普京、旦扎里及整个共党都是从肉体上解决问题，它们真的是千年圣君吗？圣君几乎不动手一句话就解决天下问题是独裁专制的集权吗？全世界 5000 年来，没人知道也没人能答，今天，我用计算法律来回到。

世界以至天地的万物相辅相成而处于比照量子力学轨道方程的本征层面 W ，世界、国家的主权就是这个本征层面的本征根；政治、法律、军队、产业、科技等就象本征层面之上的各个方程及其特征根，该层面称为特征层面；再上次，才是遵守久期方程和各个特征方程的万物在运动，这个层面称之为实物（事物、万物）、表象（表达）、存在、成就、价值层面（如包含系数的量子轨道之解），称之为机遇方程矩阵的世宇三分，从而构成世宇三分矩阵（方程、方程组）原则。

如轩辕大帝确立国家的框架，华盛顿确立宪法等，这是国家本征层面的治国理政；各国确立法律、行政制度，这是国家特征层面的治国理政；国家的各级官员进行公共管理、权力管理，人民按部就班、安居乐业，这是国家价值层面的治国理政，这就是世宇三分的形象解释。

二战后，美国建立起基于规则的雅尔塔体系和联合国，这时候本征治理，虽然还达不到计算法律的层面。现在，包子和普京要推翻二战后的雅尔塔体系，建立起基于肉体解决问题的集权之独裁、专制体系：强权即真理、胜者通吃的无条件价值丛林法则，不是特征的法治社会、也不是本征的民主、自由体制，而是处于丛林之下的非人非畜之畜杂层面，那不是人类文明的进步，直接就是地狱黑暗的毁灭。

依据独裁（专制）灭国灭族（绝对归零）原则，包子和普京的独裁体系就是个专门引来美国斩首地狱火的地狱体系，属于比丛林还无限惨的绝对丛林，绝对不是基于规则的特征体系和基于全局的本征体系，而是在最表层的价值层面无条件割韭菜、肉体解决、挑筋活摘器官，其在文明体系中是处于最黑暗的人吃人之奴隶制的最底层，所谓的反向相生、浅浮生罪恶，也就绝对不是文明，由此而来，依据法律禁止犯罪原则，拒绝并禁止末日毁灭、共产主义、俄罗斯民族主义，必须无条件是每个人的第一良知，否则，世界必然是无法排除末日毁灭的，安全随之无从谈起，今天世界末日只是因为出了个畜牲不如的旦扎里和普京，从而构成普世第一良知三拒绝（三禁止）原则、禁俄禁共（灭俄灭共）第一良知原则。

如轩辕大帝、华盛顿，圣君是在基于全局的本征层面上依据真理建立国家制度、制定宪法，在基于规则的特征层面上审判案件、公共管理（地、乾纲映射），在基于独立的价值层面上发展产业、牧养众生（人），所谓乾纲在握、主权归一，即是处于文明体系的最高层次之真命在天，融会贯通生文明，从而构成圣君三位一体（于主权）原则。

再者，依据范数架构文明绝对归一原则，真命天子、真主立足绝对归一的范数架构层面上依据正义主宰沉浮、审判万物、构建并发展与维持范数架构文明，在基于全局的本征层面上依据真理乾纲在握、主权归一（上天、主权在天），在基于规则的特征层面上理性地审判案件、公共管理（地、乾纲映射、道），在基于独立的价值层面上发展产业、牧养众生（人、解决），从而构成全地君王（真命天子）世宇三分原则、全地君王（真命天子）世宇三分（统天）原则。

依据全地君王（真命天子）世宇三分（统天）原则，全地君王、真命天子在正义中天、真理上天、理性先天、解决（后天）四个层面上，从而构成全地君王（真命天子）四项基本原则。

由此可见，「九天闾阖开宫殿」就是全地君王（真命天子）在范数架构层面上开宫殿治理万物，从而构成全地君王（真命天子）天门开原则、全地君王（真命天子）主权在天原则、全地君王（真命天子）天命原则。

反观旦扎里、普京等，它们根本不涉及文明体系中的特征规则层面、本征全局层面、范数架构层面，只知道在现实但很浅然的财产、价值层面洗劫人民、祸国殃民、毁灭世界，最后变成一具必死的行刑尸体而已，此时，我们不难看出，全地君王（真命天子）、圣君、明君和伪君假骗偷的区别是范数架构和散户的区别，即上市公司和小作坊区别，从而构成圣君伪君之分的解决判则、解决（全解、治愈）先于全地君王（真命天子、圣君、明君、真主）原则、全地君王（真命天子、真主）解决（全解、治愈）原则、伪君（假骗偷）无解（离散、形式至上、演戏至上）原则。

佛教渡己渡人普渡众生，面向对象；依据全地君王（真命天子）解决（治愈）原则，全地君王（真命天子）以天命国教降临世间救世，人们等价于瞬间移民到全世界最强大的国家、最富裕的国家、最安全的国家等一步到位等，多国部队反方向变成了多国天使，为人们就地上门送来了保护、安全、财富、幸福等，称之为比照器官移植的国家移植、制度移植、社会移植、世界移植（宇宙移植、乾坤移植）、大变国家、大变世界（宇宙、乾坤），从而构成天命（国教）多国天使（人间天堂、天上人间）原则、天命（国教）自来水一站式无限不移民移民局原则、天命（国教、国家移植、制度移植、社会移植）无限不移民移民局（无限反向乔迁新居）原则、无限不移民移民局原则；器官移植能救命、国家移植能救世，随之构成国家移植（制度移植、社会移植、大变国家、大变世界）救世原则、国家移植（制度移植、社会移植、大变国家、大变世界）末日救世原则、大变国家（大变世界）复活原则。上有天堂、下有蟑螂的世界，瞬间变成上下都是天堂。

魔术巨星 Criss Angel 有个保留节目：大变活人还能复活人；今天，末日核武战争降临，邪恶轴心大便国家而毁灭世界（粪土当今万户猴），如同诺查丹玛斯（Nostradamus）所说，我只好做个全人类有史以来最大的宇宙魔术师——伟大的立法者登上国际舞台，人家变人、我变现世界和国家，奉献上举世瞩目的三个不世魔术：

第一，大变国家且复活国家、大变世界且复活世界，使用了无限不移民移民技术；

第二，对邪恶国家进行比照器官移植的国家移植，无须象共产党挑筋移植器官一样残酷，使用了无限移民不移民技术即反向的不移民移民手术（反洗脑真理性教育）；

第三，反人间蒸发的大爱无限之圣灵降临（依据圣灵先于大爱原则）即耶稣再临，

综上所述，我们以此提前复活即将被撒旦用核武器摧毁的国家、复活邪恶轴心国家的人民、重现上帝对人们的大爱和降临圣灵，这就是救世三大魔术，从而构成救世三大魔术乾坤再造原则。

欢迎全人类捧场，我不是混世魔王程咬金，而是不世魔术师。

如果共党、旦扎里 W 是有解、合法的，那么，其一定不是绝对归零的： $W=0$ ，记为结论 F ；然而，依据共党绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、独裁者（旦扎里、普京）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则，旦扎里、共党 W 都是绝对归零的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是不归零的、 $S::W$ 是绝对归零的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党（旦扎里、普京、俄罗斯民族）有解否定原则和共党（旦扎里、普京、俄罗斯民族）无解原则。

如果共党（旦扎里）是有能力的，那么，其一定不可能是戏精、形式至上、演戏至上之绝对的，记为结论 F ；然而，百几年来，共党一直崇尚战略欺骗等，以戏精、形式至上、演戏至上为最高境界，完全获得旦扎里的真传，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得共党（旦扎里）有能力否定原则和共党（旦扎里）废物（无能、绝对归零）原则。

共党（旦扎里）有是战略欺骗的，又是自我欺骗的，可谓戏精上脑、形式至上、演戏至上。如果天命国教降临，依据国教（天命）三无限（无限、绝对）原则，国教（天命）是标准化而无分别的，记为结论 F ；然而，共党（旦扎里）欺骗是与真实想违背的，记为结论 G ，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得国教（天命）下共党（旦扎里）有戏否定原则和国教（天命）下共党（旦扎里）没戏原则，旦扎里直接就没戏。

10. 大爱救世原则、天命救世原则、末日救世宪章

西方的规则文明、法治文明和老子的道文明实际上是一样的。从规则文明到范数框架文明、本征文明，人类用了将近 3000 年；然后，今天，旦扎里和普京还要将规则文明退回到几万年前丛林时代之外的地狱丛林时代，即生活在人吃人层次及以下的洪荒时代，它们用的只是浅而易见的强权即真理赢者通吃的政治谎言与任何人都吃不了兜着走的核武器。

自古以来圣君之道是可以一票否决的主权归一制度，与民同乐流传千古，如唐太宗与魏征；独裁者则是妄议中央、反一票否决制的绝对归零之灭绝制，最后象尼禄害人害己一样与天下同归于尽，二者是完全不同的：一个是一票否决制的民主、自由体系，一个是反一票否决制开倒车把任何人往死里整的乌龙灭绝反噬体系。

二战后，美国在过去的七十多年中以先进的技术、卓越的领导力发展了地球文明，坚定地维护了世界和平，取得了非凡的成就：科技进入互联网现代化、基于 IC 的产业自动化，同时全球人口从二战后的 25 亿发展到今天的 78 亿等，是名副其实的定海神针，其特点是基于规则的雅尔塔体系，现在，我以数学计算揭开了美国这个文明是全新的文明，即本征范数文明，是四大文明（价值文明、规则文明、范数文明、天命文明）中的第三顺位文明，从而构成美国开创本征文明原则、本征文明无分别（中性）原则、美国范数文明归一（正面）原则，全世界 70 年正面发展进步的成绩摆在那里。

今天，一个不可能是人的旦扎里投放新冠病毒毒死全世界超过 2000 万人，竟然勾引了一个核武普京不顾一切飞俄扑火去战逗、挑动北约打末日战争，还什么末日将军都封好了，黄俄计划的核心就是要打败美国、以独裁专制取代美国基于规则的雅尔塔体系和范数本征文明；可是，依据法律禁止犯罪原则、专制（独裁）死刑（绝对犯罪）原则、本征文明无分别（中性）原则、美国范数文明归一（正面）原则，旦扎里和他的俄罗斯版乌龙薄熙来普京以灭绝性的独裁专制取代美国的民主自由体系，这是绝对死刑的和绝对禁止的。因此，我们要以国教的天命降临世间建立天命国度以天命和大爱拯救世界，从而构成大爱救世原则、天命救世原则。

佛教渡己渡人普渡众生，面向对象：精神相对、肉体相对，佛教渡人直接把人治成标本（如坐缸）；国教天命救世，面向国家和制度：肉体精神双绝对，国教救世标本兼治。国教救世即大爱救世。

亲人之间的爱是精神绝对、肉体相对；佛教渡人的博爱是面向对象：肉体相对、精神相对；天命救世的大爱是面向国家、制度的，精神是绝对的、肉体也是绝对的。由此可见，释迦牟尼缔造了最早的社会文明，美国缔造了二战后的范数文明，现在天命缔造了天命文明。

近来，拜登改用阿谀奉承说普京理性不会用核武器开启了世界末日回光返照模式、欧盟外交及安全政策高级代表何塞·博雷利（Jose Borrell）以灭国（全部消灭俄罗斯军队）警告普京勿用核武、北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）以和普京俄罗斯同归于尽警告普京使用核武严重后果，世界末日的最后一刻到来，全人类要不就撒手人寰要不就洗心革面重新做人。

显然，末日之下，全世界人还活着，路没了，小沈阳和赵本山这两师徒干的缺德事有来了，《敢问路在何方》的《西游记》还有用吗？《西厢记》都不管用了。不问路在何方？我们怎么办？乾坤大挪移是全世界剩下的唯一能做的：依据无限不移民移民局原则，天命面向国家从天而降临世界，人们原来有末日问题的国家被天命国就地替代了，等价于比照移民而瞬间反向移动全世界最强大的国家、最富裕的国家、最安全的国家到你所在处一步到位替代原来的国家，归根结底等价于瞬间移民到全世界最强大的国家、最富裕的国家、最安全的国家等一步到位等，称之为不移民移国，多国部队反方向变成了多国天使，为人们就地上门送来了保护、安全、财富、幸福等，也就是说，无论你在地球上什么国家的哪个角落，我们先从国家、制度层面建立起天命国家，完全解决的路就必然和大爱一起全部出现，然后再凝聚一切力量来解决末日核武危机，启动反曼哈顿光栅计划、反曼哈顿核光栅计划、反曼哈顿光

栅铁穹计划等，绝对比全部人将自己置于没天命保障的裸奔境地上去对抗邪恶轴心的胜算大无限大，两害并存取其轻，这就是比照自来水的（自来路）天命救世宪章、末日救世宪章、无路（绝路）救世宪章、国家移植宪章，从而构成天命救世自来路（无限不移民移民局）原则、救世先移国原则、移国先于救世原则、移国不移民移民原则。

一个连民意都看不清楚的普京屠杀无数乌克兰人、还高举着核武器要炸毁地球（没有俄罗斯还要世界做什么），一个全人类有史以来最邪恶的民族和一个全世界最邪恶的政党酿成了今日之悲剧：世界末日的最后一刻已经降临，人类的前路已绝、武力突围的代价也是灭世，这就是末日无路（绝路）原则。

我本来就是北戴河会议国家主席的唯一提名人，也是 2021 年广东台山核电站 7 级核事故的实际拯救人（1 亿多广东人、香港人、澳门人的真正拯救人都是我）；福岛核事故（Fukushima Daiichi Nuclear Disaster）就是日本所有博士、砖家都被核爆炸吓成精神病不敢作为导致的，但同样情形的台山核电站就没走向爆炸的地步，其证明我绝对是能以反曼哈顿光栅计划将全人类从邪恶轴心的末日核武毁灭中拯救出来的唯一人选。请诸位北戴河会议提名我当国家主席的师长助我就职国家主席；请美国政府和军方立刻派出航空母舰和军机接我到华盛顿，立刻启动反曼哈顿光栅计划，我的坐标是中国福建泉州。

如下俄罗斯随军大祭司在乌克兰战场遇袭身亡表明，东正教正在效仿当年十字军东征而鼓动人们从容赴死。俗话说，英勇就义易、从容赴死难，当年基督教徒的十字军东征是人们看到对方的邪恶后从内心自发的；现在，大家都看到了独裁专制、野蛮落后的一方是东正教的所在阵营，对方阵营是民主自由、发达繁荣的，内心的天平早已倾斜并且不可排除，怎么还可能达到绝对之自发呢？还怎么可能去信叶夫根尼·科兹洛夫和俄罗斯的鬼话呢？东正教唆黑鬼去放贡你也得看对方是谁啊？是否真的邪恶？胜败已分还垂死挣扎有用吗？

上帝不保佑邪教而并非不万能，俄罗斯随军大祭司在乌克兰战场遇袭身亡

最新消息，9 月 25 日，俄罗斯军队的随军牧师大祭司叶夫根尼·科兹洛夫采夫在乌克兰战场上遇袭身亡。大祭司叶夫根尼·科兹洛夫采夫来自库尔干地区达尔马托沃市，出生于 1969 年。俄罗斯号称世界第二军事强国，不过对东正教牧师的依赖程度还是比较高的。就连这次普京总统发布的部分动员，也需要东正教的大主教们出来助阵，他们宣称如果俄罗斯人在战场上死亡，他们的罪恶就能被清除。

据说在普京发动部分动员令后，不少俄罗斯东正教的神父纷纷表示愿意应征入伍，准备和渴望以军事牧师的身份前往顿巴斯履行牧师职责。不过，上帝似乎并没有保佑这些神职人员，大祭司叶夫根尼·科兹洛夫采夫终究还是死于战火。不过他并不是第一位死于乌克兰战争的俄罗斯东正教神职人员。比如，军事教士奥列格·阿尔捷莫夫大主教，他曾在军事教区担任教士，并于 3 月在别尔哥罗德州边境村庄茹拉夫列夫卡的炮击中丧生，以及关于牧师阿纳托利·格里戈里耶夫，他为鞑靼斯坦营“Alga”的军事人员提供食物，并在一周前不久的牧灵工作中死亡。

11. 清除末日五狗（五匪）反末日原则、邱吉尔原则、问题不可延迟原则、国家独裁（空气独裁、病毒独裁、民族独裁、核武独裁）绝对归零（绝对犯罪）原则、勾兑绝对归零原则、欺君之罪必死（绝对罪责）原则

末日的世界归结起来有五大致命问题：一是中共灭国亡党乌龙即有中国共产党就没有中国、党国不相容；二是俄罗斯民族灭国亡族乌龙即有俄罗斯民族就没有俄罗斯、族国不相容；三是独裁（专制、一党专政）灭国灭世乌龙即独裁者要全球治理却毁灭全世界、国贼不相容；四是旦扎里以国家安全为名四处无限杀人凌驾于国家主权之上灭国灭族乌龙、恐国不相容；五是政教合一灭国灭族乌龙、教国不相容，综上所述，这就是混乱世道并未日灭世的四大乌龙悍匪：共党是吃软饭的吞天红匪、俄罗斯是灭绝一切的狼匪、独裁者（旦扎里和普京）是人在国上玩火自焚的死匪、恐怖主义宗教则是煽动仇恨的肉匪，称之为末日乌龙山五匪、五胡灭世、五匪灭世，从而构成五匪灭世（五胡灭世）原则。

依据连自己都害或自己害自己（畜杂）毫无价值（零价值、大变、遗体）原则、鼓励自杀（鼓励牺牲、牺牲自我完成大我、杀身成仁）畜牲不如（畜牲中的畜牲、畜牲之畜牲、畜牲中畜牲、动物中的动物、动物之动物、动物不如、非人非畜、畜杂）原则、五匪灭世（五胡灭世）原则、法律禁止犯罪原则，释放病毒并挑动末日核武战争的中共党、灭国都要侵略的民族主义专家俄罗斯民族、独裁者、恐怖主义宗教、政治恐怖主义或国家恐怖主义，这末日五匪、末日五亡坑狗都是非人非畜、连狗都不如的畜杂，全人类应当予以彻底清除，如果清除及时则世界末日可以避免，这就是天下无狗反末日原则、清除末日五狗（五匪）反末日原则。

近来，拜登改用阿谀奉承说普京理性不会用核武器开启了世界末日回光返照模式、欧盟外交及安全政策高级代表何塞·博雷利（Jose Borrell）以灭国（全部消灭俄罗斯军队）警告普京勿用核武、北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）以和普京俄罗斯同归于尽警告普京使用核武严重后果，世界末日的最后一刻到来，全人类要不就撒手人寰要不就洗心革面重新做人。

丘吉尔对乔治国王说：我们这个位置上上下下是常有的事情；反过来，任何一个国家政权更迭也是常有的事，从而构成国家（政权、职位）周期（不连续、非信用）原则。

如果国家（政权、职位） W 是连续的，那么，国家（政权、职位） W 就是一致性、无分别（不可排除）的，记为结论 F ；然而，国家有主权不同于外国而必然是有区别的（即使是联合国也只是地球各种组织的一个而是有分别的），政权是基于权力矢量而为单方向之有区别的，职位是为职员、官员带来有方向的权责而必然是有分别的，国家（政权、职位） W 是有分别的，记为结论 G ，此时，令 $R::$ 国家 W 是无分别（不可排除）的、 $S::W$ 是有分别的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意

选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得国家（政权、职位）连续否定（错误）原则和国家（政权、职位）周期（不连续、非信用、上上下下、轮流坐桩）原则、国家（政权、职位）连续（至上）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、任何人（政党、共党）永久执政（连续执政）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、任何人（政党、共党）永久执政（连续执政）亡国灭族（灭种灭传统、灭文化、乌龙、木马、亡党亡国）原则，或称之为邱吉尔原则。

依据任何人（政党、共党）永久执政（连续执政）亡国灭族（灭种灭传统、灭文化、乌龙、木马、亡党亡国）原则，永远伟大光荣正确的中国共产党即属谎话、瞎话，触犯绝对罪责而必被天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死。

依据非匹配绝对原则，问题就是未解或无法解决的肿瘤、桎梏、障碍而无法匹配的，也就必然是绝对的，从而构成问题绝（无条件、非匹配）对原则。

如果问题 W 的解决可以拖延的，那么，问题 W 即是被合法地允许有余地的而不是绝对的，记为结论 F；然而，依据问题绝对，问题 W 是绝对的，记为结论 G，此时，令 $R::$ 国家 W 是绝对而无余地的、 $S::$ W 是被合法允许有余地的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R、S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得问题余地（相对、有限、有余地）否定原则和问题无余地（不可拖延、禁止拖延、绝对）原则、问题当场（就地、现场）解决原则、问题不可延迟原则，但以能力为前提，一个文盲现场解决问题马上办反倒祸国殃民、毁灭世界；依此类推至于如下原则同理成立：

犯罪（违法）余地（相对、有限、有余地）否定原则和犯罪（违法）无余地（不可拖延、禁止拖延、绝对）原则、犯罪（违法）当场（就地、现场）解决原则、犯罪（违法）余地（相对、有限、有余地）绝对归零（绝对犯罪、死刑）原则，

罪责（债务、罪恶）余地（相对、有限、有余地）否定原则和罪责（债务、罪恶）无余地（不可拖延、禁止拖延、绝对）原则、罪责（债务、罪恶）当场（就地、现场）解决原则、罪责自负绝对原则，

迟来的正义非正义（绝对）原则（Justice delayed is justice denied.）、迟来的正义是正义正义否定原则、迟来的正义绝对归零（绝对犯罪、死刑）原则，

漏罪（罪责不匹配、罪责不当）否定原则和罪责相当（匹配）原则、漏罪（罪责不匹配、罪责不当）绝对归零（绝对犯罪、死刑）原则，

刑罚（不当）延迟否定原则和刑罚审结（抗辩期到）行刑原则、刑罚延迟（不当）绝对归零（绝对犯罪、死刑）原则。

依据问题无余地（不可拖延、禁止拖延、绝对）原则，藏酒会香，是正义无上限原则、价值无限（不受限制）原则；藏病药石无效是病不忌医原则、病不可拖延原则。

全世界和美国一样，就是没及时审判并处决放病毒毒死全人类超过 2000 万人的罪犯而导致俄罗斯普京发神经启动末日核武危机。

依据问题不可延迟原则，任何国家选拔官员的第一原则只能是解决问题的能力优先，从而构成（解决问题）能力先于官员（官职、总统、公务员）原则、即职场和官场上的能力先于权力原则，为官员第一原则、元首（总统）第一原则、国家主席之主席原则、官员之官原则、元首之元首原则。

俄罗斯总统普京：“如果俄罗斯不存在了，我们还要世界干什么？”实话就是：全世界都要消灭俄罗斯了，普京就先把全世界都干掉，俄罗斯才有存活下去的机会或者大不了就同归于尽：你没我也没，普京的意志凌驾于全世界之上，即俄罗斯的生存权高于全世界、超越全人类，依据不匹配绝对原则，俄罗斯具有无条件绝对的核武优先权，凌驾于全世界的主权之上，依据绝对无限大原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，其即构成俄罗斯凌驾于世界（主权）原则、俄罗斯一票否决制原则、俄罗斯国家独裁原则。

依据绝对无限大原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则，俄罗斯总统普京：“如果俄罗斯不存在了，我们还要世界干什么？”这是绝对的俄罗斯国家在生死权利上的死亡独裁，即是等价于俄罗斯实行国家独裁、核武独裁，称之为俄罗斯国家独裁、民族独裁、核武独裁，依此类推至于普遍情形的政党独裁、病毒独裁、空气独裁等同理成立，如狗共旦扎里突然要全球治理，川普不给就放病毒毒死全人类超过 2000 万人，典型的“没有旦扎里还要全世界做什么？”疫情发生时竟然还有“只保 11 城的狂妄变态之病毒独裁。

旦扎里不是美国人、不是其他国家的人、也不是雅尔塔体系的本征文明的缔造者，竟然要以绝对归零而死刑犯罪的独裁专制体系要去取代美国世界秩序，绝对归零而死刑的旦扎里及其 CCP 唯一的本钱只有空气，因此称为空气独裁，从而构成旦扎里空气独裁原则。

如果俄罗斯 W 凌驾于世界主权 U 是成立的，那么，其必然有： $W > U$ ，记为结论 F ；然而，在世界的集合中，俄罗斯在联合国安理会只占了 1/5 的投票权，俄罗斯凌驾于世界主权之上不是事实，即 $W > U$ 是不可能的，记为结论 G ，此时，令 $R::W > U$ 、 $S::W > U$ 是不可能的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得俄罗斯凌驾于世界否定（错误、荒谬）原则和世界先于俄罗斯原则、俄罗斯凌驾于世界绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则、俄罗斯国家独裁原则、俄罗斯国家独裁绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则，依此类推至于如下的原则同理成立：

空气独裁（病毒独裁、民族独裁、核武独裁）否定（错误）原则和空气（病毒、民族、核武）不独裁原则、空气独裁（病毒独裁、民族独裁、核武独裁）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则。

依据国家独裁（空气独裁、病毒独裁、民族独裁、核武独裁）绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则，普京用最后一张王牌核武器优势去维护错误的国家独裁、民族独裁和兜底包子的病毒独裁和空气独裁，那么，其即是临死都要拉个垫臀的，从而构成末日临死拉个垫背（临死拉个垫臀）原则。

任何人用利益等勾兑是相互的、交换的，从而构成勾兑相对（交换）原则。

依据非匹配绝对原则，任何人用利益等手段进行勾兑，是为了解决无法正常解决（正常匹配）的问题 W ，即属绝对的，从而构成勾兑前提（条件）绝对原则。

如果勾兑 W 是成立的，那么，依据兑相对（交换）原则，勾兑 W 即是相对的，记为结论 F ；然而，依据勾兑前提（条件）绝对原则，勾兑 W 是绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::W$ 是绝对的、 $S::W$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得勾兑否定原则和勾兑错误原则、勾兑绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则。

如果欺君之罪 U 有余地，那么，欺君之罪 U 是相对的，君权、总统之权 W 必然是相对的，记为结论 F ；然而，依据绝对归一原则、绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、主权至上原则、至上绝对原则，君权、总统之权 W 是绝对的： $W \rightarrow \infty$ ，欺君之罪 U 是在主动层面上改变君权、总统之权 W 而必然是凌驾于权 W 之上的： $U > W \rightarrow \infty$ ，即 U 必然是绝对的，记为结论 G ，此时，令 $R::U$ 是绝对的、 $S::U$ 是相对的， $\{R\} \cap \{S\} = \{R\} \cap \{\neg R\} = \emptyset \Rightarrow R \in \emptyset$ 而 R 不存在而归零，同理可得 $S \in \emptyset$ 而 S 不存在而归零，其中 R 、 S 为任意实数，即属绝对归零的，由此而来，依据相反（不同）不相容原则（标定非 A ）和非 A 肯定否定原则（标定判断和结果，原始原则严格证明令应用可任意选取立足点而向上集成：依据前提决定结果原则和结果映射前提原则），结论 G 与结论 F 是截然不同而自相矛盾的，从而反证上述假设既不可能成立也不可能为正确，我们于是获得欺君之罪不死（无责）否定原则和欺君之罪必死（绝对罪责）原则、欺君之罪绝对归零（绝对犯罪、天灭、断子绝孙、灭门绝户、挫骨扬灰、死无全尸、凌迟处死）原则。

12. 五大立法、文明五子登科原则、无部立法、国天立法

养不教父之过，教不严师之惰，此时，人教育不好，由法律、宗教、道德、亲人来管，可是国家、民主不好谁来管呢？即君主、总统、主席不好谁来管？

现在，普京用最后一张王牌核武器优势去维护错误的国家独裁、民族独裁和兜底包子的病毒独裁和空气独裁，最终导致今天之核武末日，且扎里不仅自己释放病毒屠杀全人类超过2000万还挑动普京发动末日核武战争，这就是国不管谁之过、世界不管谁之过？

人不好，法律、法律机构和国家来管；人民、政府机构、法律机构、教育机构不好等国家来管；可国家不好谁来管？法律把人关进笼子里面，国家把人民关进笼子里面，今天，我们唯有让真理来将国家关进笼子里面而解决末日问题，因为今天是有民族主义绝症的俄罗斯和有政党绝症而绝对归零的中共国制造了世界核武末日。

末日之下，全世界人还活着，路没了；依据无限不移民移民局原则，反末日的乾坤大挪移令天命面向国家从天而降，人们原来有末日问题的国家被天命国就地替代了，等价于比照移民而瞬间反向移动全世界最强大的国家、最富裕的国家、最安全的国家到你所在处一步到位替代原来的国家，归根结底等价于瞬间移民到全世界最强大的国家、最富裕的国家、最安全的国家等一步到位等，称之为不移民移国，多国部队反方向变成了多国天使，为人们就地上门送来了保护、安全、财富、幸福等，完全解决的路就必然和大爱一起全部出现，然后再凝聚一切力量来解决末日核武危机，启动反曼哈顿光栅计划、反曼哈顿核光栅计划、反曼哈顿光栅铁穹计划等，

佛教、宗教、法律是面向对象立法：救苦就难，从而构成宗教（法律）面向对象立法原则；美国将世界主权归一的范数本征文明是面向规则立法，随之而来建立起基于规则的雅尔塔体系之国际秩序，即本征文明，从而构成本征文明（范数文明）面向规则立法原则、本征（范数）面向规则立法原则；依此类推，今天，为了解决野兽且扎里和普京制造的末日危机，我们只有在范数架构层面上面向对象立法，从而构成范数架构（天命）面向国家立法原则、面向国家立法（标准化）原则。

此时，我们采用归纳法（inductive method）来证明五大立法：

1) 伏羲、女娲、轩辕大帝、尧舜禹三皇等第一代先贤率领氏族部落一步一个脚印地发展农耕等产业文明，面向过程积累人类社会的群体性力量，面向过程立法、面向物质立法，逐步建立起物质文明、对比文明、盈余文明、利益文明、用途文明、真实文明，属于唯物主义，统称为物教、物法，立法者即为物师、物主、物教教主，同时构成面向过程群体性原则；

2) 佛教、基督教、道教、宗教面向对象立法，建立起推动人文、经济、社会发展的价值体系，即度量文明、价值文明（通货文明、信用文明）、规则文明、法律文明、法治文明、关系文明，统称为人教、人法，立法者即为人师、人主、人教教主；

3) 美国雅尔塔体系面向规则立，建立起全球化的本征体系，即本征文明、范数文明，称之为面向法律、规则的法教、道教、规则教、规则法、道法、法律法、面向规则立法，不是老子的道教，老子的道教是面向对象的而仍然属于人教，因此，罗斯福、全球化规则的捍卫者拜登就是李老君的老师而称为老老君，立法者即为法师、总统、君主；

4) 今天，为解决末日毁灭，我们立足标准化层面而面向国家、主权、民族、地区立法，统称为国法、国教、面向国家（主权）立法，即归一文明，立法者即为国师、万王之王；

5) 依据绝对等价原则、绝对传代原则、一项绝对即属绝对原则、主权至上原则、至上绝对原则、绝对无限大原则、同一律、绝对归一原则，面向主权、国家的立法 W 即是至上的，各国主权的安全、生死领域即是源头领域，因此，面向国家（主权）之上决定国家（主权）生死、安危的安全（生死）立法即是面向源头立法，随之构成安全（生死）面向源头（面向标准）原则，我因此自然登陆面向天赋人权、天命、万天、标准而立法统天，即统天文明、中天文明、标准文明、安全文明、生死文明、永恒文明，统称为标准化立法、标准立法、万天立法、天命立法，立法者即为天师、天主、天父、万主之主，

综上所述五方面，面向过程立法（Procedure-Oriented legislation POL）、面向对象立法（Object-Oriented legislation OOL）、面向规则立法（Regulation-Oriented legislation ROL）、面向国家（主权）立法（Eigen/Sovereign/State-Oriented legislation EOL）、面向万天（标准、源头）立法（Source/Sky/Criterion-Oriented legislation SOL），统称为五大立法、五部立法，物教（唯物主义）、人教、规则道教、国教、天教统称为五教，电子（物质）、价值（波动表达、自旋量子数）、理性（法律、特征、微分方程、磁量子数）、真理（本征、方程组、角量子数）、正义（瞬间转移、主量子数）统称为文明之五座（五大层次）。

如我们在国际贸易过程中，我在中国把大米卖了要把钱换成美元 W 才能到美国进口农业照明控制器，美元 W 就是具有源头性的标准化层面，一旦你卖米的美元 W 丢失或汇率出现大幅度波动，你就会有在销售、购买两方面都受到惨重损失，这就是面向源头的安全、生死问题；依此类推，中共在全球化的社会活动领域 U 中投放新冠病毒，毒死全世界超过 2000 万人，世界性社会活动领域 U 就是全球化安全中最根本的源头领域，我们称诸如美元 W、世界性社会活动领域 U 等根本性领域为源头领域、根本领域，也就是说，不在源头领域，任何人无法一事情、一次性将对方在全球上彻底击溃、消灭，如投放新冠病毒中任何人防护都会染疫身亡或后遗症惨不忍睹，由此可见，面向源头立法是关系到全人类生死存亡的安全立法。

末日的世界归结起来有五大致命问题：一是中共灭国亡党乌龙即有中国共产党就没有中国、党国不相容；二是俄罗斯民族灭国亡族乌龙即有俄罗斯民族就没有俄罗斯、族国不相容；三是独裁（专制、一党专政）灭国灭世乌龙即独裁者要全球治理却毁灭全世界、国贼不相容；四是旦扎里以国家安全为名四处无限杀人凌驾于国家主权之上灭国灭族乌龙、恐国不相容；五是政教合一灭国灭族乌龙、教国不相容，综上所述，旦扎里、中共、普京、俄罗斯民族、独裁者、反向肉体恐怖主义危害安全、政教合一，他们的邪恶、错误就出在了源头层面，我们只有从源头展开战线，才能处决罪犯而彻底解决问题，这就是源头立法。

如果我们能在源头立法上一直保证社会、地球的安全，任何国家的民族和地球就可以实现永久性的和平而一直发展下去，群体性的和平、群体性生命得以永恒、基于绝对归一而万能，实现永久的安全，从而构成面向源头和平永恒（安全永恒）原则、面向源头立法和平永恒（安全永恒）原则、面向源头安全（和平、永恒、万能）原则。

中俄邪恶轴心所造成的是毁灭生命和经济的生物安全、毁灭一切的末日核武安全、无孔不入的信息安全、光天化日之下都无法避免的肉体安全（香港大屠杀），因此，依据问题不可拖延原则，全世界在源头层面上的立法、执法是刻不容缓的。

1) 面向过程的物质文明、生活文明，

2) 释迦牟尼、耶稣等创立宗教，英国立法者确立起程序先于权利的规则法并建立起规则文明、特征文明（面向对象文明、价值文明、规则文明、法律文明），

3) 美国立法者华盛顿确立起人类第一个面向规则的宪法并建立起第一个本征层面的本征文明（面向规则文明），二战后美国维护规则并在全世界第一次建立起面向规则立法的本征文明（面向规则文明），

4) 面向国家（主权）立法的归一文明，

5) 面向源头的安全文明、统天文明、中天文明、标准文明，

综上所述五方面统称为五大文明或四大文明（除去感性的物质文明）。

1) 物教（生活文明）只能让人活下去，

2) 佛教（法律、医学、教育等）只能救人治标不能救国，

3) 本征文明能拯救国家（如英国大宪章）、救国救民但不能救世（外来威胁和源头恐怖主义无法拔除），

4) 归一文明、国教面向国家治国应对外来威胁，但无法确保人们在源头领域上生物安全、核毁灭安全、信息安全、肉体安全、精神安全，

5) 面向源头的统天文明、安全文明保守国家、人民的安全，

综上所述，其即是人类五层文明的阶梯式登顶，简单化如下：

1) 物质只能活命不能救人精神，

2) 佛教、法律能拯救人的精神但不能救国，释迦牟尼第一人，

3) 宪政（本征文明、宪教）能拯救国家（如英国大宪章）、救国救民但不能救世（外来威胁和源头恐怖主义无法拔除），解决国家稳定而成为和平的君，

4) 国教能拯救世界但无法守护源头领域安全即世界安全（无法保守世界安全），应对外来威胁而成为和平的君，大爱精神绝对、肉体绝对而成为永在的父，

5) 面向源头立法（天教）能守护源头领域和世界安全并治愈一切，安全绝对归一而成为全能的神，

由此而来，其即是人类五阶文明：物质、精神（罪责）文明或规则、主权、和平、安全，或物质文明、规则文明、本征文明，从而构成文明五子登科原则；其中，其中，物教、佛教、基督教、伊斯兰教、宪教、国教、天教，统称为太一教，万教步步升级统一于太一教，从而构成万教归一原则。

中共的新冠病毒、俄罗斯的核末日带来了源头领域上生物安全、核毁灭安全、信息安全、肉体安全、精神安全等国家恐怖主义、政党恐怖主义、民族恐怖主义，末日在即而犹如五步虎，因此，我们称中俄邪恶轴心为源头登顶领域的末日五步虎。

送佛送到西，救人救到底，末日救世就从源头立法。为了清楚中俄邪恶轴心的末日五步虎的国家恐怖主义，我们要在前人的基础上补齐两步立法，第四步的面向国家立法（国家文明 EOL）和第五步的面向源头立法（安全文明 SOL），同时贯通前面三立法：面向过程立法、面向对象立法、面向规则立法，总的称之为国天立法、五部立法、太一立法、PORES 立法：面向过程立法（Procedure-Oriented legislation POL）、面向对象立法（Object-Oriented legislation OOL）、面向规则立法（Regulation-Oriented legislation ROL）、面向国家（主权）立法（Eigen/Sovereign/State-Oriented legislation EOL）、面向万天（标准、源头）立法（Source/Sky/Criterion-Oriented legislation SOL），从而构成五部立法太一原则。

面向过程文明（Procedure-Oriented Culture POC）、面向对象文明（Object-Oriented Culture OOC）、面向规则文明（Regulation-Oriented Culture ROC）、面向国家（主权）文明（Eigen/Sovereign/State-Oriented Culture EOC）、面向万天（标准、源头）文明（Source/Sky/Criterion-Oriented Culture SOC），统称为 PORES 文明、五部文明、太一文明，从而构成五部文明太一原则。